

Dubois على أنها: «فرع من فروع علم اللسانيان»². وهذا ما يؤكد ميشال أريفي Michel Arrivé بقوله: «الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات»³. وهو إثبات لدور اللسانيات في بلورة مفهوم الأسلوبية، الأمر الذي دفع بـ: رومان ياكبسون (1896-1982) Roman Jacobson في إحدى محاضراته الشهيرة إلى أن نادى «بتوثيق العلاقة بين اللسانيات والأدب عموماً»⁴.

«وإنه لمن الواجبة علمياً البحث في "الخطاب اللساني" باعتباره حقلاً لتأويلات كثيرة ومدى ارتباطه بـ"الخطاب الموسيقي" وما يمكن أن يضيفه المجال "اللحن" من صور ذهنية وتأثيرات آنية تفضي إلى البحث في إشكالية "التقارب" أو "التباعد" أو أحياناً "التكامل" بين الصورة الشعرية أو الكلامية والفكرة الموسيقية»⁵.

وقد اعتمدنا في ذلك على مجموعة من المصادر نذكر منها ما كتبه محمود عوض⁶، وهو عبارة عن متعلقات الحياة الشخصية والفنية لمحمد عبد الوهّاب؛ والياس سحاب⁷، والذي يتناول فيه مواضيع متنوعة متعلقة بالموسيقى العربية؛ وفيكتور سحاب⁸، وهو عبارة عن رسالة ماجستير يطرح فيها توثيقاً تاريخياً لحياة كل من: أم كلثوم، محمد عبد الوهّاب، زكرياء أحمد، محمد القصبجي، ورياض السنباطي؛ وما كتبه حازم صاغية⁹، وفيه ذكر لمتعلقات الحياة الشخصية والفنية لأم كلثوم؛ وسعد الدين وهبة¹⁰، وهو عبارة عن مجموعة من الحلقات التلفزيونية التي أجزاها هذا الأخير مع محمد عبد الوهّاب وقام بتوثيقها كتابة؛ وما كتبه فرج العنتري¹¹، والذي تناولنا منه بالتحديد الباب الخامس بعنوان «شخصيات غنائية»؛ وعناوينه التالية:

- أم كلثوم: التأهيل، التطوير، التقييم
- محمد عبد الوهّاب: النشأة، التأهيل، تأثير الدور

وما كتبه إدوارد حلیم ميخائيل¹²، وفيه ذكر لمراحل حياة محمد عبد الوهّاب الفنية (المسرحية، السينمائية، الغنائية...)، وتأريخ لأعماله الفنية بجميع أنواعها حسب الترتيب الهجائي والزمني.

تحليل الخطاب الموسيقي لمحمد عبد الوهّاب من خلال أغنية «أنت عمري»

حنان الغربي*

مقدّمة

يتنزل بحثنا هذا في إطار معالجة لأسلوبية محمد عبد الوهّاب الموسيقية، وذلك بالتحديد من خلال تسليط الضوء على إشكالية الأصالة والتجديد فيها.

و قد اخترنا أن يكون ذلك عبر أعماله الموسيقية الغنائية التي لحنها لغيره من الفنانين، في شخص أم كلثوم، وبالتحديد من خلال أغنية «أنت عمري».

لذا، سنتقصى نموذج «أنت عمري»، حتى نقيم البرهان على إضافات محمد عبد الوهّاب وعلى مدى وصله للقديم بالجديد فيها، وذلك من خلال النص الموسيقي المدون والمثال السمعي.

وفي هذا الإطار، نذكر بأن عبد الوهّاب يعد ظاهرة موسيقية قائمة الذات ومتنوعة المعالم، مما أتاح لنا ولمن سبقنا من الباحثين إمكانية تناول أعماله من جوانب متعددة ومختلفة.

لذلك، فإن مضمنا بحثنا هو الأسلوبية الموسيقية لمحمد عبد الوهّاب. والأسلوبية¹ كمنهج نقدي يصنفها جون دوبوا Jean

* أستاذ مساعد بالمعهد العالي للموسيقى بصفافس (تونس). متحصلة على شهادة الدكتوراه سنة 2017.

¹ [يوسف، 2009].

² [Dubois et al., 1973, p. 458].

³ [المسدي، 1982، p. 48].

⁴ في عام 1960 احتضنت جامعة أنديانا الأمريكية ندوة دولية كبرى حول «الأسلوب»، شارك فيها صفوف من اللسانيين والنقاد وعلماء الاجتماع والنفس المعروفين عالمياً، وفيها ألقى رومان ياكبسون محاضرة عنونها «اللسانيات والشعرية»، نادى فيها بتوثيق العلاقة بين اللسانيات والأدب عموماً، وتمتين الروابط بينهما.

⁵ المؤتمر الدولي مقاربات في تحليل الخطاب الموسيقي - شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات والأبحاث، تاريخها 4-5 و 6 نيسان 2017:

[المؤتمر الدولي مقاربات في تحليل الخطاب الموسيقي، "2017، Anon].

⁶ [عوض، 1971، p. 210].

⁷ [سحاب، 1985، p. 222].

⁸ [سحاب، 1987، p. 349].

⁹ [صاغية، 1991، p. 126].

¹⁰ [وهبة، 1992، p. 301].

¹¹ [العنتري، 2000، p. 2000].

¹² [حلیم ميخائيل، 2002، p. 237].

وهذا ما استطعنا الحصول عليه من مراجع ومصادر، والأکید أنه غابت عنا أخرى سواء كان ذلك من المراجع الصحيحة أو من غيرها. وسواء كانت عربية أو أجنبية.

سنحاول إذا:

- تحديد العوامل الدافعة بعبد الوهّاب إلى التعامل مع صوت أم كلثوم
- إقامة البرهان على مدى ثراء وتنوع الفكر الوهّابي في التلحين الموسيقي (في محاولة لإبراز مظاهر الأصالة ومظاهر التجديد في آن).

ولقد اعتمدنا في بحثنا هذا على منهجيات:

تحليلية: وذلك من خلال مقارنة أسلوبية للخطاب الموسيقي لمحمد عبد الوهّاب عبر تحليل موسيقي نظامي ومقامي¹³ و بالاعتماد على النص المدون لأغنية «أنت عمري»، والذي حاولنا أن يكون وفيما قدر الإمكان للتسجيل. بالنسبة للمثال السمعي، فلقد نزلناه من موقع يوتيوب¹⁴.

اعتمدنا على عنوان المثال المرئي «أم كلثوم انت عمري الأغنية الكاملة» ومدته الزمنية (58 دقيقة و30 ثانية)، أي أنّ اختيار المثال كان على أساس أنها أغنية كاملة جسيب تسييميتها، بمعنى أنّه من المفترض أنّه لم يحذف منها أيّ مقطع أليّا كان أم غنائيا. وهذا ما شجّعني على اختيارها بحكم إدراجي لعناصر تهتمّ بالنماء والتنوع والزخرف وتقنيات الأداء، والتي لا تتجلى إلا عبر رصدها من خلال الإعادات المختلفة في الجمل الموسيقية الآلية والغنائية.

ويمكن القول بأنّ اهتمامنا اللامتناهي بالموسيقى العربية عامة، بمختلف مجالاتها: من الموسيقى الغنائية إلى الأخرى الآلية، وبملاحظتها وفنّانها – وخاصّة منهم عبد الوهّاب – هو الدافع الرئيسي لبحثنا هذا.

وما الأسلوبية الموسيقية لمحمد عبد الوهّاب إلا مجال بحث سنحاول من خلاله تحري أهمّ الإضافات التي أمدّها عبد الوهّاب للموسيقى العربية منذ أوائل القرن العشرين، لكن من زاوية نأمل من خلالها إبراز التناغم الفعلي في أعماله بين الأصالة والتجديد على

عكس ما يردّد دائما من أنّه لا يمكن الحديث في موسيقى عبد الوهّاب إلا عن التجديد.

وأخيرا، تتمي أن يفتح هذا البحث أفاقا جديدة يمكن لها مقارنة الأثر الفني لعبد الوهّاب مقارنة تحليلية من شأنها المساعدة على فهم موسيقاه بصنفها: الآلية والغنائية، كإحدى تعابير الموسيقى العربية المختلفة والمتنوعة المدارس.

دو افع عبد الوهّاب في تعامله مع أم كلثوم

حسب التصنيف أو التقسيم الذي وضعته رتيبة الحفني للأعمال الفنية لعبد الوهّاب¹⁵، فإن مرحلة أغاني أم كلثوم¹⁶ والتي أطلق عليها النقاد «مرحلة الشوامخ» تمثل المرحلة الثامنة¹⁷، وهي مرحلة متأخرة نوعا ما وربما كان السبب في ذلك أن العلاقة بين أم كلثوم وعبد الوهّاب كانت في معظمها «علاقة منافية بين قطبين سيطرأ على الموسيقى والغناء في الوطن العربي كله ما يقرب من قرن كامل»¹⁸.

ويمكن الإشارة أيضا إلى أن كلا منهما كان يتنافس لكي يحتل مركز الصدارة في عالم الغناء، وأن كلا منهما رشح نفسه لرئاسة نقابة المهن الفنية في الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. فكان من الطبيعي أن يحدث صراع بين الاثنين... ويعتقد كثيرون من المتصلين بالطرفين أن الرئيس جمال عبد الناصر (ومبعوثه إلى الطرفين) كان دافعا قويا إلى التعجيل بالتعاون بين الطرفين فقد كان معجبا بفن كل منهما، ومنح الاثنين وسام الاستحقاق عام 1960¹⁹.

وإذا ما أقمنا مقارنة بين «السيرتين الذاتيتين» إن صحّ التعبير لكل من عبد الوهّاب وأم كلثوم، للاحظنا أن هناك تشابها كبيرا بين كليهما، فكل منهما ينتهي إلى نفس الجيل... وكل منهما نشأ في بيئة متواضعة محافظة... وكل منهما بدأ حياته التعليمية في الكتاب حيث تعلم القرآن. وكان نصيب كل منهما أن يلتقي في مستهل حياته بشاعر معروف يتعهده بالرعاية وابتقان اللغة العربية: عبد الوهّاب قابل أحمد شوقي، وأم كلثوم قابلت أحمد رامي... كذلك كان كل منهما يحب القصيدة وغنى قصائد لأحمد شوقي وأحمد رامي...

¹³ [الحفني، 1991].

¹⁴ لا يختلف أحد حول تاريخ وفاة أم كلثوم في 3 شباط 1975، ولكن هناك خلاف حول تاريخ ميلادها. غير أن الناقد المؤرخ الموسيقي الراحل كمال النجسي استطاع أن يثبت أنها ولدت في 30 ديسمبر عام 1898 بناء على تحقيق علمي دقيق: [107، p. 1999].

¹⁵ [50، p. الحفني، 1991].

¹⁶ [13، p. سحاب، 1999].

¹⁷ [155؛ 157، p. حليم ميخائيل، 2002].

[Becha, 2015].

¹⁴ <https://youtu.be/aztHL4kn9qE>. (ref: [Studio Al5rbe, 2011], last accessed 2021/11/04.)

يضاف إلى هذا أن كلا منهما كان في قرارة نفسه يخشى الآخر: أم كلثوم تخشى أن تطغى موسيقى عبد الوهّاب على دورها الرئيسي على خشبة المسرح بحيث تجعل أداؤها ضعيفا، وعبد الوهّاب كان يخشى أن تتدخل أم كلثوم في اللحن كما كانت تفعل مع بعض الملحنين²⁰.

«لهذا يمكن القول بأن أم كلثوم مثلت بالنسبة لعبد الوهّاب تحدّ... بحكم أن الجمهور التقليدي لأم كلثوم هو جمهور صوت وليس جمهور موسيقى... الموسيقى بالنسبة لهذا الجمهور... مجرد إطار. ولكن الصورة أهم من الإطار»²¹.

و إنّ ما ذكرناه لا يمنع إعجاب عبد الوهّاب من ناحية أخرى بصوت أم كلثوم. وعن ذلك يقول:

«أنا باقول عليها عاصمة الأصوات ليه لأن كل ما في الأصوات موجود فيها القوة موجود فيها الإحساس موجود فيها النبرات موجود فيها الأفلات الحارقة موجود فيها اللفظ الحلو الواضح والرشيقي والعرب موجود فيها يعني خدت من جميع الفضائل اللي المفروض إن أي فضيلة منها تعمل مغنية وحطتها في هذا الصوت فانا بسمها عاصمة الأصوات»²².

ويقول أيضا:

«أحس كلما سمعتها أن صوتها منحدر من سلاله صوتية أصيلة، وأن في حنجرتها خلاصة لنبرات حلوة متعددة. وهي تمثل العظمة وأحلى بوابة انفتحت لألحاني»²³.

وقد حظي عدد كبير من قصائد الشعر العربي باهتمام الملحنين و الفنّانين. وبعد أن كانت هذه النصوص مكتوبة وموضوعة في رفوف المكتبات ومغمورة تحولت إلى أغنيات قريبة من الناس وذائعة الصّيت ومسموعة من الجماهير الكبيرة. وسرّ شهرة هذه الأغاني لفتحها السهلة والبسيطة والقريبة من المتقبل العربي ومواضيعها التي يغلب عليها البعد العاطفي والوجداني والغزلي. كما أنها ذات قيمة فنية عالية على مستوى تأليف الألحان وابتكارها وجماليتها ومن حيث الأداء الغنائي وتميّزه.

ويعدّ نزار قباني الشاعر الأبرز في العقود الماضية الذي نقل قصائده إلى عالم التلحين والغناء. كما أن الفنانة أم كلثوم اشتهرت بغناء قصائد وأشعار باللهجة العامية لشعراء من مختلف الأقطار العربية مثل مرسي جميل عزيز وأحمد رامي من مصر ويبرم التونسي وعبد الله الفيصل السعودى وجورج جرداق اللبناني الذي غنّت له

قصيدة «هذه ليلتي» وكذلك الشاعر السوداني الهادي آدم الذي غنّت له هذه المطربة قصيدته المعروفة «أعدا ألقاك».

ولكن بالرغم من ذلك لم يدم «عصر عبد الوهّاب الكلتومي» سوى تسع سنوات استمعنا فيها إلى عشر أغنيات هي:

- «أنت عمري» و«على باب مصر» سنة 1964
- «أنت الحب» و«أمل حياتي» 1965
- «فكروني» 1966
- «هذه ليلتي» 1968
- «أصبح عندي الآن بندقية» 1969
- «دارت الأيام» 1970
- «أعدا ألقاك» 1971
- و«ليلة حب» 1973²⁴

أما التقسيم الذي وضعه فرج العنتري فهو الآتي:

- «أنت عمري» سنة 1964
- «أمل حياتي» دون تاريخ
- «على باب مصر»، «أنت الحب» و«فكروني» سنة 1966
- «هذه ليلتي» 1968
- «أصبح عندي الآن بندقية» 1969
- «دارت الأيام» 1970
- «أعدا ألقاك» 1971
- و«ليلة حب» 1972²⁵

تحليل المثال

أغنية «أنت عمري»: (1964) من كلمات أحمد شفيق كامل²⁶ وألحان محمد عبد الوهّاب من مقام الكردي على درجة قرار الحصار («لا» مخفوضة). ولعلّ المقصود كان مقام الكردي على درجة العشيران²⁷، لكنّ تسوية الآلات منقوضة بنصف بعد (مصوّر 1):

مصوّر 1 مقام الكردي على درجة العشيران

²⁰ [156, p. 156, حليم ميخائيل, 2002].

²¹ [187, p. 187, عوض, 1971].

²² [2, p. 2, وهبة, 1992].

²³ [44-43, p. 43-44, الحفني, 1991].

²⁴ [235-234, p. 234-235, سحاب, 1987].

²⁵ [216, p. 216, العنتري, 2000].

²⁶ من أشهر شعراء الأغنية العرب في القرن العشرين (1929-2008).
²⁷ وربما يعود ذلك إلى أنّ التسوية الآلاتية كانت غير دقيقة، أو أن المؤدّية هي التي طلبت ذلك. هذا موضوع آخر لا يمكن الجزم فيه – لكننا أوردناه على درجة العشيران لتسهيل القراءة.

«أنت عمري» أغنية ملأت الدنيا وشغلت الناس حتى قبل أن تكون موجودة فعلياً. فقد كانت الملايين من الجماهير العربية تنتظر ظهورها. وقد تدخل جمال عبد الناصر شخصياً ليستحث كلاً من عبد الوهاب وأمّ كلثوم على الاجتماع في عمل فنيّ مشترك²⁸. كان عبد الوهاب وأمّ كلثوم قد تربعا آنذاك على عرش الأغنية العربية، فورا كل واحد منهما زخم من الأعمال الفنية الرائعة. وكان بينهما من التنافس ما يكون عادة بين أهل الفنّ، ممّا أحرّ تعاونهما. ولكنهما إلتقيا أخيراً بعد أن توقّرت ظروف هذا اللقاء. فقد اعتزل محمّد عبد الوهاب الغناء في الحفلات العامّة ولم يعد منافسا مباشرا لأمّ كلثوم. وفي يوم 6 شباط 1964 ظهرت ثمرة تعاونهما الفنيّ الأوّل إلى الجماهير. وكان حدثاً موسيقياً عظيماً نُسجحت حوله القصص والأساطير. فقد أقفرت ليلتها شوارع المدن العربية من المحيط إلى الخليج وألغت بعض الإذاعات برامجها ونشرتها الإخبارية لتتمكّن من بثّ الأغنية²⁹.

لم تحظْ أغنية، في ذلك الوقت، بمثل ما حظيت به أغنية «أنت عمري» من الاهتمام الإعلاميّ والجماهيريّ. فقد أكثر النقاد وكبار الصحفيين الحديث عنها حتى أنّ الناقد المصريّ الكبير جليل البنداري أطلق عليها اسم «لقاء السحاب» فصار علماً عليها، وكتب الشاعر صالح جودت معلقاً:

«إنّها أوّل مؤتمر قمته غنائيّ: دولة الصوّت فيه لأمّ كلثوم، بينما دولة الفنّ لعبد الوهاب. أمّا الشّاعر أحمد شفيق كامل فمجرد وزير في هذه القمّة»³⁰.

لقد أغضب تعليق صالح جودت الشّاعر أحمد شفيق كامل صاحب الكلمات فشكاه لأمّ كلثوم ولأحمد رامي فاكتفت أمّ كلثوم بالضّحك وطيب أحمد رامي خاطره حين حمل هذا الكلام على محمل الغيرة³¹. ولكنّ الحقيقة التاريخية تثبت أنّ لقاء العملاقين قد غطّى حتى على الكلمات وصاحبها.

اليوم وقد هدأت ثورة التّلقي الأوّل وخبث حرارة الانفعال لتحلّ محلّه رصانة العقل ودقّة التحليل والتّأويل، نتبيّن أنّ كلمات «أنت عمري» لا يمكن أن تُقرأ خارج السياق التاريخيّ الذي كتبت فيه هذه الأغنية. وهو ما يجعل المقاربة التّداوليّة ضروريّة بل حتميّة. فقد خلق جوّ التنافس بين فنّاني تلك الفترة حواريّة لذيذة وظفّت كلّ عناصر العمل الفنيّ كلماتٍ ولحناً وأداءً وتوزيعاً واستخدام آلاتٍ موسيقيّة. ولعلّ أغنية «يا سيدي أمرك» التي غناها عبد الحليم (1929-1977) في فلم «ليالي الحب» سنة 1955 من أوضح الأمثلة على الجدل الذي تحكّم في العلاقات بين الفنّانين وفي عرض المواقف وتبنيّ المذاهب الفنيّة بطريقة غير مباشرة.

وإن المتأمل في كلمات أغنية «أنت عمري» يتفاجأ بذلك التّجانس العجيب بين سياق الحال وسياق المقال في هذه الأغنية.

سياق الحال

تُجمع المصادر على أنّ محمّد عبد الوهاب كان قد لحنّ أغنية «أنت عمري» ليغنيها بنفسه³³. لكنّها مكثت في درج مكتبته خمس سنوات كاملة لم تر الثور، ثمّ أثر بها أمّ كلثوم عن نفسه وقد أمكّن بينهما اللقاء. فهل كان ذلك من قبيل الصدفة؟ أم أنّ عبد الوهاب فكّر وقدّر فوجد أنّ أمّ كلثوم بها أجدر وأتّه بذلك على توضيح رسائله أقدر؟ ألا يمكن أن نجد في كلمات الأغنية ضرباً من الرّسائل الخفيّة يتوجّه بها عبد الوهاب إلى أمّ كلثوم وإلى من يدور في فلكها من كوكبة الموسيقيين وخاصة منهم رياض السنباطي (1906-1981)؟ ألا يكون عبد الوهاب قد أنطق أمّ كلثوم عن طريق هذه الكلمات بالألم والحسرة على ما مضى من حياتها قبل أن تتعامل معه؟ ألم يجعلها تعترف في لازمة الأغنية المتكررة «إنت عمري الليّ ابندی بنورك صباحه» أنّ حياتها الفنيّة الحقيقيّة ابتدأت فعلاً حين بدأت التّعامل معه؟

²⁸ [255, p. أبو المجد, 2010]

²⁹ [257, p. أبو المجد, 2010]

³⁰ [74, p. الضمراني, 2010]

³¹ [حسن, 2008]

³² التداولية مذهب حديث في تحليل النصوص يقوم أساساً على تحليل مقاصد المتكلمين في سياق معين وكيفية تأثير ذلك السياق في ما يقال. ولزيد التعمق يمكن العودة على سبيل المثال إلى كتاب «التداولية» تأليف جورج پول الذي ترجمه إلى العربية د. قصي العتاي، [Paul, 2010]؛ والذي يقول فيه: «التداولية هي دراسة

المعنى السياقي» وهي تدرس «كيفية إدراك قدر كبير مما لم يتم قوله على أنه جزء مما يتم إيصاله».

³³ انظر على سبيل المثال:

[الضميراني, 2010] و [257, p. أبو المجد, 2010]

والحوارات الصحفية الكثيرة التي أدلى بها الشّاعر أحمد شفيق كامل لعديد الصحف في مراحل مختلفة من حياته مثل المقال الصّادر في جريدة «المصري اليوم»:

[حسن, 2008]

لا نعلم على سبيل اليقين ما إذا كان عبد الوهّاب قد فكّر في ذلك فعلا، إذ لم يشر إلى هذا الموضوع أحدًا في حدود علمنا. ولكننا نلاحظ تعالقا واضحا بين معاني الكلمات داخل القصيدة وبين السياق التاريخي الخارجي الذي أنتجت فيه. فنحن ننظر إلى الأغنية على أنّها «خطاب فنيّ»، وقد أصبح اليوم من المسلّمات أنّ الخطاب الفنيّ يختلف عن الخطاب العاديّ فإذا كان أقصى ما يرنو إليه الخطاب العاديّ هو تحقيق التّواصل فإنّ في الخطاب الفنيّ الجماليّ من الغموض ومن الالتفاف على نفسه ما لا ينجلي إلاّ بكّد الذّهن والمجاهدة لفك رموزه وتأويله. وسواء فكّر عبد الوهّاب في ذلك تفكيرا واعيا أم لم يفعل فنحن نؤمن أنّ الأثر الأدبيّ هو أثر مفتوح يستدعي التّأويلات ويتقلّبها فيزداد بها ثراءً على ثرائه، وحسبنا أن نجد مُسوّغات التّأويل ومُستندات التّحليل.

سياق المقال

من أهمّ فضائل المقاربة التّداولية للتّحليل الأدبيّ أنّها قطعت مع المذاهب البنيويّة الشّكلانيّة التي تقصر الاهتمام على عالم النّص الدّاخليّ تتفحص مكوناته تفحصا دقيقا وتستجلي ما يربط بينها من نسيج علائقيّ ضاربة عرض الحائط بالسياق الخارجي. وهو ما تلافيناه في حديثنا عن سياق الحال إذ تبيّن أنّ للكلمات الأغنية علاقة وطيدة بالسياق الفنيّ عامّة وبأجواء التّنافس بين فنّاني ذلك الزّمان وأنّ عبد الوهّاب قد وجد في كلمات هذه الأغنية فرصة ليوجّه مجموعة من الرّسائل إلى عدد كبير من الأطراف الفاعلة على السّاحة الموسيقيّة آنذاك. كما تبيّن أنّ للكلمات علاقة بالسياق الدّاخليّ للأغنية وما فيها من بحث عن ظواهر التّجديد.

فماذا عن الكلمات في ذاتها؟

النص الشعري للمثال

رجعوني عنيك لأيامي اللي راحو *- *- علموني أندم على الماضي
مطلع وجراحه
اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *- *- عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه

قد ايه من عمري قبلك راح وعدى *- *- يا حبيبي قد ايه من
عمري راح

ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة *- *- ولا ذاق في الدنيا غير
طعم الجراح

ابتديت دلوقت بس أحب عمري *- *- ابتديت دلوقت اخاف لا
العمر يجري

كل فرحه اشتاقها من قلبك خيالي *- *- التقاها في نور عنيك قلبي
وفكري

يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي *- *- ليه ما قابلتش هواك يا حبيبي
بدري

اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *- *- عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه

الليالي الحلوه والشّوق والمحبة *- *- من زمان والقلب شايلهم
عشانك

ذوق معايا الحب ذوق حبه بحبه *- *- من حنان قلبي اللي طال
شوقه لحنانك

هات عنيك تسرح في دنيتهم عنيه *- *- هات ايديك ترتاح للمستهم
ايديه

يا حبيبي تعالي وكفاية اللي فاتنا *- *- هو اللي فاتنا يا حبيب الروح
شويه

اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *- *- عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه

يا أغلى من أيامي *- *- يا أحلى من أحلامي

خدني لحنانك خدني *- *- عن الوجود وابعديني

بعيد بعيد أنا وانت *- *- بعيد بعيد وحدينا

ع الحب تصحى أيامنا *- *- ع الشّوق تنام ليالينا

صالحت بيك أيامي *- *- سامحت بيك الزمن

نستني بيك ألامي *- *- ونسيت معاك الشّجن

رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا *- *- علموني أندم على الماضي
وجراحه

اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *- *- عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

هذه الكلمات للشاعر أحمد شفيق كامل الذي وُلِد في القاهرة يوم 9 حزيران 1929 وتوفي يوم 31 آب 2008. من أشهر شعراء الأغنية العربية في القرن العشرين. ألف أشهر الأغاني لأم كلثوم مثل «أنت عمري»، «أمل حياتي»، «الحب كله» و«ليلة حب». لُقِب بشاعر الهرمين لأنه كتب أغاني لأم كلثوم التي لحنها محمد عبد الوهّاب³⁴.

تندرج هذه الأغنية من حيث الموضوع ضمن الأغاني العاطفية ومن حيث الشكل النّصيّ في الأغنية إذ يسيطر على كامل النّصّ صوت واحد هو صوت المتكلم يناجي حبيبه ويعرض علينا مشاعره وأحاسيسه وهو يتحوّل من عينيّة الحياة وضياح المعنى قبيل ظهور الحبيب في حياته إلى إنطلاق العمر وبداية الحياة يوم اللقاء حين التقت عينه بعين حبيبه، مؤكّدا في كلّ مراحل النّصّ على الولادة الجديدة. فكيف عبّرت العناصر المكوّنة لبنية النّصّ الشّعريّ عن ذلك؟

البرنامج السردّي

رغم أنّ هذا النّصّ من الشّعور التعبيريّ الدّاتيّ فإنّنا لا نعدم فيه بعض المؤشّرات السردّيّة التي تلج من خلالها إلى عالم الحكاية. وقد أثار المتكلم أن يستغني عن وضع البداية بما فيه من تمهيد وإعداد سهلان تلقي القصة ليدخل مباشرة وقد اضطربت الأوضاع وارتجّت. ينفّث النّصّ على الحدث المُزَلّ الذي تختلّ فيه توازنات حياة المتكلم وينقطع السكون الذي كان قد سيطر عليها سابقا. هكذا ينطلق النّصّ وعين المتكلم تصطدم فجأة بعين الحبيب لينشأ إنسانا جديدا مختلفا، كان قد اطمأن لتعاسته الماضية وتعوّدها فسكنت روحه عن الحركة واستقرّت في اللّامعنى، فكلّ ما مرّ من حياته كان «عمر ضايح» لا يتحدّث عنه بصيغة الإثبات ليحكي ما كان له فيه من إنجازات وإنّما يهيم عليه النّفيّ:

«ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة *-.*- ولا ذاق في الدّنيا

غير طعم الجراح»

لم ير القلب في حياته الماضية يوم سعادة واحد ولا تذوّق من الدّنيا إلا طعم الجراح والأصوات في كلّ ذلك توحى بالقصة فقد تركز حرف القاف في «القلب» و«قبلك» وفي «ذاق» وهو حرف حلقيّ ينفجر الهواء عند التّطوق به من أعماق الحلق ليصطدم بعد ذلك بأعلى سقف الفم فله انفجار فارتداد ويعضد حرف الدّال هذا المعنى (وحدة / داق / الدّنيا) وهو صوت شديد مجهور ينفجر الهواء

عند التّطوق به من أعلى سقف الفم أيضا بعد أن يضغطه اللّسان ويجبسه برهة من الرّمان والحاء تتردّد في الأثناء (فرحة / وحدة / جراح) وحوحة على ما مضى من العمر وراح وألما من وقع الجراح.

لم يكن هذا المتكلم في حياته الماضية يبالي بتقدّم العمر ومضيّ الأيام واللّيالي. حياته بلا حبّ مجرد عبث. فالحبّ وحده يعطيها المعنى، وقد وجدته فجأة يوم التّقت عيناه بعيني حبيبه فأربكتنا هدوءه القديم ورضاءه بالحزن ونشأت مرحلة جديدة من حياته أكسبتها قيمة وأضفت عليها المعنى فأصبح يحبّ عمره ويخاف من زواله:

«ابتديت دلوقت بس أحب عمري *-.*- ابتديت دلوقت اخاف
لا العمر يجري»

نفس القاف ونفس الدّال يتكرران في «ابتديت دلوقت» بما فيها من شدّة لكّهما سرعان ما يتواريان ليترك المجال للحروف اللّينة ذات المدى الصّوتيّ الممتدّ سيما في «بس» تتنفس من خلالها الرّوح المكلومة الصّعداء ثمّ راء ذات كسرة طويلة تعلن في القافية تحرّرها ومضيتها في انسيابية رقيقة (عمري / يجري).

«الآن وهينا» هذا هو الشّعار الذي أعلنته الدّات المتكلمة وقد تغيّرت علاقتها بالوجود فصارت تحبّ عمرها وتخاف من مضيّه وجريانه بغير فائدة وأعلنت القطع مع قناعاتها الماضية «وكفاية اللي فاتنا». كان لقاء العيون فاتحة عهد جديد وسلوك مختلف أصبح المتكلم بموجبه يعيش أفضل لحظات السّعادة ويرغب في دوامها والاستمتاع بها في كثير من النّاتّي فهو يريد أن يتلذّد الحبّ «حبّة بحبّة» ويستطعم الفرحة.

تعدّد المتع المطلوبة حينئذٍ أو مستقبليًا ولكّتها في الغالب العامّ متعّ عاطفيّة وليست ملذّات حسّيّة. حسبه من الدّنيا أن يستطعم مذاق الحبّ وأن يستمتع بحنان حبيبه وغاية مراده أن ينعم بالرّاحة النّفسيّة تسري من جسم حبيبه لتغمره عبر يديه، أمّا حلم حياته فرحلة في كون مختلف هو عينا الحبيب «هات عينيك تسرح في دنيتهم عنيّه». والحبّ يمتدّ ليشمل كلّ الرّمان بليله ونهاره:

«ع الحبّ تصحى أيّامنا *-.*- ع الشّوق تنام ليالينا».

أمّا الماضي وقد انقضى ولم يعد هناك سبيل لإصلاحه فليس له إلاّ النّسيان دواءً:

«صالححت بيك أيّامي *-.*- سامحت بيك الرّمن

نستني بيك ألامي *-.*- ونسيت معاك الشّجن»

³⁴ https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_شفيق_كامل (Ref. [Wikipedia Contributors, 2020], last accessed 2021/11/06).

الشُّخُوص

لا تزيد الشُّخُوص في الظَّاهر عن ثلاثة هي:

للشُّخُوص المتكلم والمُخاطب والنَّاس

ولا شيء يدلُّ عليها غير الضَّمائر:

- باء المتكلم تأتي في آخر الفعل (رَجَعوني / علَموني)
- أو في آخر الاسم (أَيَّامي / عمري / خيالي / حياتي ...)
- وكاف الخطاب تضاف إلى آخر الفعل (تشوفك) أو إلى آخر الاسم (نورك / عنيك / عشانك / حنانك ...) وضمير الغائب الجمع في (يحسبوه).

يلعب النَّاس دور المُعْرِقِل في العلاقات الغرامِيَّة وهو دور مألوف في الغزل، إذ يسعون إلى إفساد العلاقة ويحسِّمون المُحِبِّين ما لا يطيقان ويخملانها على ما يكرهان. يريد المتكلم في هذا النَّصِّ التَّحلُّل من قواعد الفيزياء مُنكرًا أن تكون حياته قد بدأت يوم ولادته البيولوجِيَّة ليستبدله بيوم لقائه لمحبيه. فحياته قبل أن يلتقي حبيبه لم تكن حياة بل هي مجرد عمر ضائع لا معنى له ولا فائدة منه، لكنَّ النَّاس يرفضون هذا التَّاريخ الدَّاخِلِيَّ ويجبرونه على احتساب ما مضى من العمر قبل اللِّقاء:

«اللِّي شففته قبل ما تشوفك عنيه * - عمر ضايح يحسبوه إزاي

عليّ»

عجيب أمر هؤلاء النَّاس ما أقسامهم وما أشدهم على المحبين. ثمَّ ما الذي يبيح لهم التَّدخُّل في حياته ويعطهم الحقَّ في أن يجبروه على الخضوع إلى مقاييس الرِّمان الموضوعيِّ إذا كان هو يريد إلغاءه واستبداله بزمانه الدَّاخِلِيَّ العاطفيِّ؟ والحقُّ أنَّه لم يعرهم كثير اهتمام فبعد أن استنكر بالاستفهام تدخُّلهم أكَّد بالجملة الاسمِيَّة المثبتة تصوُّره الخاصَّ، وأنا وأنت وعمر كان يسوده الظُّلام فأشرق فيه نور الحبيب ليحوِّله صباحًا.

وليس في هذين الضَّميرين ما يدلُّ على أنَّ المقصود ذكر أو أنثى فمن خواصَّ اللَّهجة العامِيَّة أن تجعل ضمير المخاطب ساكنًا سواء كان رجلاً أو امرأة. وقد اعتدنا في الغناء العربيِّ المكتوب بهذه اللَّهجة أن تُستعملَ عبارة «يا حبيبي» للجنسَيْن إذ تنادي بها المرأة حبيبا بالضَّبْط كما ينادي بها الرَّجُل حبيبته. وممَّا يؤكِّد صحَّة ذلك هو إنَّ عبد الوهّاب كان يعتمز أداء الأغنية بنفسه قبل أن يمنحها لأم

كلثوم. إنَّ شَخْصِيَّة المغنِّي هي وحدها التي تُعَيِّن جنس المتكلم والمخاطب.

وعلى هذا النَّحو تكثر الشُّخُوص وتتعدَّد الفواعل. وقد أثبتت مناهج تحليل النَّصوص أنَّ الشَخْصِيَّة هي كلُّ شيء يتدخَّل في نموِّ الأحداث ويساهم في تغيير مساراتها.

وللعنِّ في هذا النَّصِّ شأن عظيم يجعلها شَخْصِيَّة رئيسِيَّة. فهي التي صنعت كلَّ ما فيه من أحداث ومن علاقات وهي التي غيرت مسارات الشُّخُوص. ويتَّضح ذلك في ما أُسند لها من الأفعال: «رَجَعوني عنيك... علَموني...»، أو ما أُضيف إليها من كلمات «نور عنيك» «دنيتمهم». العَيْن هي بؤابة الرُّوح ومفتاح الرِّمان، من خلالها يسترجع المتكلم شريط حياته الماضية بألامه ومآسيه:

«رَجَعوني عنيك لأَيَّامي اللِّي راحو * - علَموني أندم على الماضي

وجراحه»

وعبرها يغوص إلى أعماق الدَّات فتتولَّد فواعل داخلِيَّة كالخيال والفكر والقلب التي أضحت شَخْصِيَّات تُسند إليها الأفعال فالقلب يختزن علامات السَّعادة ويحافظ عليها متحدِّيًا جبروت الرِّمان وحفده:

«اللِّيالي الحلوه والسُّوق والمحبَّة * - من زمان والقلب شايلهم

عشانك»

والخيال يشناق في أيام البؤس إلى الاستمتاع بالفرح ليحتفل القلب والفكر وقد ظفرا بما كانا يحملان به يوم التقت عينا المتكلم العاشق بعيني الحبيب اللتين غمرته بنورهما.

«كل فرحه اشتاقها من قبلك خيالي * - التقاها في نور عنيك

قلبي وفكري»

خلاصة القول أنَّ نَصَّ أغنية «أنت عمري» تصوِّر لنا الشُّخُوصات الإنسانيَّة ذواتا بغير صفات، حَسَبنا منها ضمير المتكلم وضمير المخاطب. لكنَّه يركِّز على عالم الإنسان الباطن فالقلب يرى ويتدوَّق ويحنُّ ويشناق ويدَّخر³⁵. أفعال ترد بصيغة النَّفي حيناً وبصيغة الإثبات حيناً آخر. والمهمُّ أنَّها تتقلَّب بتقلُّب المشاعر الإنسانيَّة في الرِّمان. والعين هي همزة الوصل بين عالم الخارج وعالم الباطن وهي مركبة الرِّحلة وعبرها تتحدَّد لحظة بداية التَّاريخ:

- فرؤيتها للحبيب هي الولادة الفعلِيَّة للمتكلم الذي اختار هذا الحدث ليكون بداية التَّاريخ لحياته فأصبح هناك ما قبله وما بعده، تماما كما اختارت الأمم الأحداث

³⁵ يظهر معنى الرُّؤية والتَّدوَّق في قوله «ولا شاف القلب قبلك... ولا ذاق...» أمَّا معنى الجنان والاشتياق ففي قوله «من حنان قلبي اللِّي طال شوقه...» ويظهر معنى الإذخار أخيراً في قوله «من زمان والقلب شايلهم عشانك».

المفصليةً منطلقاً لتاريخها. فمولد المسيح وهجرة الرسول حدثان اعتبرا تدشيناً لمولد حضارة. أمّا رؤية المتكلم لحبيبه فقد كانت تدشيناً لمولد الذات، وخروجها إلى الوجود بعد العدم:

«اللي شفته قبل ما تشوفك عنيه * - عمر ضايح يحسبوه

إزاي علي

انت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه»

لا يتوقّف دور العين في هذا النصّ على كونه شخصيّة فاعلة فيه محدّدة لأطواره ومراحله، بل إنّ لها فيه أدواراً أخرى مختلفة.

المكان أو عوالم الحركة في ثنائية الحياة والعدم

إنّ أوّل ما نلاحظه في هذا النصّ هو قِلّة المعينات الإشاريّة³⁶ التي تُحيل على المكان. ويعود ذلك إلى ندرة الأفعال الحسيّة والحركيّة في مقابل تركيز المتكلم على المشاعر والأحاسيس تركيزاً يتّينها إلى كونه:

- يُخضع الأمكنة إلى ثنائية الدّاخل والخارج
- فعواطف المتكلم هي التي تتحكّم في هندسة المكان.

أقام المتكلم الأمكنة في هذا النصّ على ثنائية ضيديّة: الخارج مقابل الدّاخل.

أمّا الفضاء الخارجيّ فهو عالم معادٍ ترفضه الذات وتستبعده لأنّه يرتبط بالألم. وقد تجسّم في النصّ مرتين:

- مرّة عن طريق كلمة «الدنيا» في «... ولا ذاق في الدنيا غير طعم الجراح».
 - ثمّ مرّة أخرى عن طريق كلمة «الوجود» في «خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعديني».
- وأهمّ ما يميّز هذين المكانين هو الطابع السّليبي:

- فالدنيا فضاء حصريّ لعذاب الذات وألمها³⁷.
- أمّا الوجود فهو الفضاء المرفوض الذي تكرهه الذات وتسعى إلى مغادرته، بل تستميت في التّعبير عن رغبتها في القطع معه وقد جاء التكرار للتأكيد على هذا المعنى:

«خدني لحنانك خدني * - عن الوجود وابعديني

يعيد يعيد أنا وانت * - يعيد يعيد وحيننا»

مقابل هذا الفضاء الخارجيّ المكروه والمرفوض يظهر الفضاء الداخليّ باعتباره مجالاً للراحة والمتعة. لسبب ما خبّر المتكلم أنّ يتحرّك في عوالم الباطن الإنسانيّ، فجعل من عينيّ حبيبه «دنيا» تعوّضه عن مأساه في «دنيا» النّاس:

«هات عينيك تسرح في دينيخ عنينيّه»

وهكذا تتمتع الذات في دنيا العين ببهجة الحركة «فتسرح» حرّةً تطبيقاً لا يُقيدها قيد ولا يحدّها منطق. وفيها تجد الفرحة المنشود الذي طال انتظاره:

«كلّ فرحة اشتاقها من قلبك خيالي * - التقاها في نور عينيك قلبي وفكري».

وبنفس المنطق خلق المتكلم فضاءً مضاداً للوجود الإنسانيّ. ومن سحر اللّغة وجمال الشّعر، حتّى وإن كان باللّهجة العاميّة، أن يصبح الحنان مكاناً يحتمي به العاشق من الوجود الفعليّ الذي أفسده النّاس، فأكد على استبعادهم من عالمه الجديد وأصرّ على الانعزال عنهم:

«خدني لحنانك خدني * - عن الوجود وابعديني

بعيد بعيد أنا وانت * - بعيد بعيد وحيننا»

بين دنيا النّاس ودنيا الإحساس تتوزّع الأمكنة في هذا النصّ الشّعريّ. فعالم الوقائع والوجود الفعليّ هو عالم مرفوض مكروه، إذ لم يعرف الفرحة طريقاً إلى قلب المتكلم. قبل أن تلتقي عيناه بعيني حبيبه كان عالمه الخارجيّ مفعماً بالألام والأحزان والجراح:

«ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة * - ولا ذاق في الدنيا غير

طعم الجراح»

لكنّه عندما انكفأ على العالم الداخليّ انفتحت أبواب الأمل، فصار يرجو عالماً أركانه روعة الحبّ ولذّة الشّوق وسكينة المصالحة وراحة التّسامح:

«ع الحبّ تصحى أيّامنا * - ع الشّوق تنام ليالينا

صالحت بيك أيّامي * - سامحت بيك الزّمن»

إنّ حركة المتكلم في المكان وهو يغادر عالم النّاس ويحتفي بعالم الإحساس توازيها حركته في الزّمان.

³⁶ يُعتبر النّظر في «المعينات الإشاريّة» أو في «الإشارات» من أهمّ مسارات التحليل التّداوليّ للنّصوص. وهي أسماء الإشارة، وأسماء الموصول، والضّمائر، وظروف الزّمان والمكان. وكلّها من العلامات اللّغوية التي لا يتحدّد مرجعها إلّا في سياق الخطاب. انظر على سبيل المثال:

[p. 41, أرمينكو، 1986] و [p. 24, الشهري، 2004].

³⁷ انظر استعمال أسلوب الحصر (لا... غير...) في «ولا ذاق في الدنيا غير طعم الجراح» الذي يؤكّد المتكلم عن طريقه أنّ حياته في دنيا النّاس قد اقتصرت على الأوجاع والعذاب.

الزّمان أو الحب الخلاق

خلافًا لما لاحظناه من ندرة المعينات الإشارية الخاصة بالمكان، يعج النص الشعري بالمعينات الإشارية الزمنية. وذلك لأهمية المعطى الزمني في هذه الأغنية. ويمكن أن ندرك ذلك بوضوح انطلاقًا من العنوان نفسه، «أنت عمري». ولا يخفى على أحد أن العمر زمان، فهو الزمن الذي تستغرقه حياة الكائن الحي. وهو ما يفسر حضور كلمة «العمر» بكثافة كبيرة:

- **عمر ضايح** (تتكرر هذه العبارة أربع مرات بتكرار اللازمة وربما يكون في التكرار اللحنى تأكيد على التحسر اللامتناهي)
- **إنيّ عمري** (تتكرر هذه العبارة أربع مرات بتكرار اللازمة مع الإطالة في كلمة **عمر**ي باحتساب الدورة الإيقاعية)
- **قد إيه من عمري...** (تتكرر هذه العبارة مرتين)
- **أحب عمري**
- **لا العمر يجري**

كما تتكرر عبارات من نفس الحقل الدلالي مثل:

- **حياتي / أيامي**
- ويحضر الزّمن في النص بمحطّاته الثلاث ماضٍ وحاضر ومستقبل:
- **أما ما يشير منها إلى الماضي فواضح يدلّ عليه المعجم (راحو / الماضي / قبل³⁸ / راح / عدّى / بدري / فات...)، كما تدل عليه صيغة الماضي في الأفعال (شفته / لا شاف / لا داق / اشتقها / طال) أو بعض العبارات مثل (من زمان)**
- **وأما الحاضر فيتّضح في (ابتدى / ابتديت / دلوقت) وفي صيغة المضارع (أندم / أحب / أخاف / تسرح / ترتاح)**
- **ويظهر المستقبل في صيغة الأمر (خذني / ابعدي) لأنه مجرد مطلب يرجو المتكلم أن يكون لكنه غير متحقق على أرض الواقع.**

حركة الزمن في النص مرتبطة بفعل العين. ورغم أن في الأغنية عينين، عين رائية هي عين المتكلم وعين مرئية هي عين الحبيب فإن فعلهما في الزمن واحد. كل شيء في هذا النص يتحدد ابتداءً من لحظة التقاء العينين «رجعوني عينيك... / علموني أندم... / اللي

شفته قبل ما تشوفك عنيه». لقاء يجعل النص مليئًا بالتضاد بين ماضٍ منقضٍ ومستقبل مرتقب.

يتلبّس الماضي صراحةً بالجراح والألام «الماضي وجراحه»، ويكون رديفًا للضّياح وغياب المعنى «عمر ضايح». كما أنه يرتبط إيحائيًا بالظلام بما أنّ المتكلم يعتبر لحظة اللقاء صباحًا جديدًا ينبج في حياته بنور حبيبه «إنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه».

بينما يبدو المستقبل مفعماً بالمعاني الإيجابية فيه تنطلق العين حرّةً في عالم فردوسي «تسرح في دنيتهم عنيه» ويغيب عنها الأعداء والمعرقلون «بعيد بعيد وحدينا» فتدرك الدّات بين يدي الحبيب الرّاحة «ترتاح للمستمهم إيديه» وتتمّ المصالحة التّهائبة مع الزّمن وتحصل الطّمأنينة والسّلام

«صالحت بيك أيّامي *-*-*-*- سامحت بيك الزّمن».

لا يشتغل مبدأ التّضادّ على مستوى الماضي والمستقبل فقط. فهو يتحكّم في أحاسيس المتكلم ماضيًا وحاضرًا بحيث يتجاوزه نحو كلّ واحد منهما شعوران مختلفان. فللماضي في ذهن المتكلم صورتان:

- **ماضي العذاب والألم:** تكاثفت جراح الدّات في الماضي وشقيقت بما عانتها من الفقد. وقد تجسّد ذلك في أسلوب النّفي «ولا شاف... / ولا داق...». عاشت الدّات الحرمان في الماضي واكتنفها ظلامه فتألّمت لأفهامها لم تكن تعرف لوجودها معنى. ولقد عبّرت الأصوات عن هذا الألم بشكل رائع، فإذا صوت الوحوحة يتردّد في لفظ «الأح» فتحة طويلة يعقبها حرف الحاء إلى جانب صوت التّأوّه في الإيه:

رجّعوني عينك لأيّامي اللي **راحو** *-*-*- علموني أندم على

الماضي **وجراحه**

اللي شفته قبل ما تشوفك عنيه *-*-*- عمر ضايح يحسبوه

إزايّ عليّ

إنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه

قدّ **إيه** من عمري قبلك **راح** وعدّى *-*-*- يا حبيبي قدّ **إيه** من

عمري **راح**

ولا شاف القلب قبلك فرحة وحده *-*-*- ولا داق في الدّنيا غير

طعم **الجراح**

³⁸ يتكرر ظرف الزّمان «قبل» أربع مرات بغض النظر عن عودته في اللازمة أربع مرات أخرى مما يؤكد على أهميته.

التشكيل الإيقاعي

أما ذلك اللُّعب الجميل على التَّضادِّ بَيْنَ دلالة الحركات في ثنائِيَّة السُّكُون والحركات الطَّويلة وما يتيحها من بكائِيَّة لحنِيَّة شجِيَّة ينغلق الهواء في السُّكُون ثمَّ ينطلق ممتدًّا في الحركات الطَّويلة ليحاكي صوت المُجهش بالبكاء تأخذ الغصَّة بعد الغصَّة فينقطع نفسه ثمَّ يَعُولُ فيمتدُّ نفسه. وهو ما اشتغل عليه عبد الوهَّاب فجعلنا نغوص في ينبوع الذِّكريات ونستحضر أوجاعها وأم كلثوم تردَّد علينا «رَجْعوني عنيك...».

● ماضي الشُّوق والانتظار: رغم المعاناة والألم لم تَزِمِ الدَّات المنديل وظلَّت تقاوم الألم بالأمل. فكانت تُخْلِمْ النَّفسَ بالفرح القادم «كلَّ فرحة اشتاقها من قبلك خيالي...» وتدخَّر هذه السَّعادة المأمولة عميقا في قلبها لتحتفل بها حين يتحقَّق الحلم:

«اللِّيالي الحلوه والشُّوق والمحبَّة *- *- * من زمان والقلب شايلهم عشانك».

أما الحاضر فيتجاوزه شعوران:

● فرحة الحبِّ الوليد الذي أعطى للوجود طعما مختلفا وغير موقف الدَّات «ابتديت دلوقت بس أحب عمري».

● الرِّغبة في تجميد الرِّمان فالدَّات المشتاق للفرحة لا تريد لعقارب السَّاعة ان تتحرَّك لأثَّها ظفرت بالسَّعادة «ابتديت دلوقت أخاف لا العمر يجري».

ومهما اختلفت مواقف الدَّات من الرِّمان فإنَّ لها منه موقفا يختلف عن موقف عموم النَّاس. فالعمر عندهم هو الوقت يُحسَّب بمضِي اللَّيل والنَّهار. أمَّا هي فلا ترى للعمر مقياسا غير مقياس الحبِّ. فالإنسان يولد وتبدأ حياته يوم يعرف الحبِّ. لذلك تعتبر أنَّ ما مضى من تواجدها في عالم النَّاس «عمر ضايح» وتحتجُّ عن طريق الإستفهام الاستنكاري «يحسبوه إزاي علي؟».

ولذلك كلَّه كرهت حياتها في غياب الحبِّ وعاشت على أمل الوصول إليه، ثمَّ سعدت حين عشقت ووجدت في عيني حبيبها ظلَّتها وتمنَّت أن يتوقَّف الرِّمان فلا يكون من توالي ليله ونهاره إلاَّ حبُّ سرمدِيٍّ دائم لا ينقطع:

«ع الحبِّ تصحى أَيامنا *- *- * ع الشُّوق تنام ليالينا».

³⁹ المقطع الطَّويل في العربية نوعان:

- حرف متحرَّك يتلوه حرف ساكن مثل «لم» و«قد».
- حرف متحرَّك بحركة طويلة مثل «ا» و«ي» و«و».

⁴⁰ المقطع القصير في العربية هو الذي يتكوَّن من حرف متحرَّك حركة قصيرة فكلمة «حبيبي» مثلا تتكوَّن من ثلاثة مقاطع أوَّل قصير وهو «ح» والثَّاني والثَّالث طويلان وهما على التَّوالي: «بي» «بي».

إنَّما الشَّعر كلام متلبَّس بالموسيقى. فالإيقاع شيء من جوهره ومن صميمه. فإذا كان قد كُتِبَ خصِّيصا ليُعغَّى كان حضور الموسيقى فيه أوكد. وهذا الكلام يصحُّ على القصيد كما يصحُّ على الشَّعر باللَّهجة العاميَّة، وإن كان لكلِّ منهما قوانينه وضوابطه. فالشَّعر العاميُّ ميَّال في العموم إلى المقاطع الطَّويلة³⁹ ويمكن أن نستدلَّ على ذلك باستعراض بعض الأغاني باللَّهجة العاميَّة لندرك أنَّ تنالي المقاطع القصيرة⁴⁰ فيها قليل جدًّا مقارنة بغلبة المقاطع الطَّويلة.

عندما نتحدَّث عن الإيقاع في الشَّعر العامي لا نتحدَّث بالضرورة عن الوزن وعن البحور الخليليَّة المعروفة. كما أنَّنا لا نتحدَّث عن نظام البيت الشَّعري صدرا وعجزا، ولا عن الالتزام بقافية موحَّدة تمتدُّ على طول القصيدة.

ومع ذلك فإنَّ القوانين الإيقاعيَّة الكليَّة هي نفسها في كلِّ النُّصوص الشَّعريَّة سواء كانت فصيحة أو عاميَّة. فالإيقاع هو اجتماع أزمنة صوتيَّة تحترم نظاما معيَّنا وتخضع إلى نوع من التَّناسب.

ويمكن أن نجمل ظواهر الإيقاع في نصِّ أغنية «أنت عمري» في الوزن والقافية والتَّجانس والتكرار تَضادَّ.

الوزن

قد يستغرب البعض الحديث عن الوزن في الأغنية المكتوبة باللَّهجة العاميَّة. وذلك لأنَّ الشُّعراء الذين يكتبون هذا النَّوع من الأغاني لا يلتزمون عادة بالوزن الخليليَّة. ولكننا عندما اشتغلنا على أغنية «أنت عمري» لاحظنا أنَّ أحمد شفيق كامل اعتمد على بحرَيْن خليليَّين هما بحر الرِّمل ومجزوء الرِّجز.

يقوم بحر الرِّمل على تكرار تفعيلة «فَاعِلَاتُنْ» ثلاث مرَّات في كلِّ شطر وقد اعتمده الشُّاعر في المطلع وفي المقطعين الأوَّل والثَّاني. ولكي نوضِّح ذلك سنعمد في ما يلي إلى الكتابة العروضيَّة⁴¹:

رَجَّعُونِغُنْكَ لِأَيَّامِلِي رَا حُو عِلِّمُونْتَنْدَمْ عِلَّلْ مَا ضِبُّو جِرَا حُو

⁴¹ تقوم الكتابة العروضيَّة على تدوين المسموع ولا تهتمُّ بالصُّورة الخطيَّة للكلام لذلك نضيف الحروف المسموعة التي لا أثر لها في الكتابة في لحن وهذا وذلك على سبيل المثال فنكتها عروضيًّا لآكُنْ وهَذَا وَذَالِكْ. كما أنَّنا نحذف ما لا نسمعه مع أنَّ الخطَّ يثبتته كسقوط ألف ولام التَّعريف في الوصل فكَّ الإِدغام مثلا عبارة «لَأَيَّامِي اللَّي رَا حُو» تُكْتَبُ عروضيًّا «لَأَيَّامِلِي رَا حُو».

--V - - -V - --V - - -V - --V - --V -

فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَا عَلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَاعِلَاتُنْ فَا عَلَاتُنْ

أَمَّا الرَّجَزُ فيقوم على تكرار تفعيلة مُسْتَفْعِلُنْ ثلاث مرّات في الشّطر الواحد وقد استعمله الشّاعر مجزوءاً أي بتكرار مُسْتَفْعِلُنْ مرتين فقط في الشّطر. وقد لجأ إليه الشّاعر في المقطع الثّالث إيدانا بتغيّر موضوع الكلام. فقد خلّص هذا المقطع الأخير من الأغنية للحديث عن السّعادة المستقبلية المرتقبة مع الحبيب:

يَا أَغْلَى مِنْ أَيَّامِي يَا أَحْلَى مِنْ أَحْلَامِي

--V - - -V - --V - --V -

مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ

رغم أنّ الأغنية باللّهجة العامية فقد اعتمد الشّاعر بالأساس على الأوزان الخليلية وإن بدا أشدّ تساهلاً فسمح لنفسه باستعمال بعض الجوازات التي لا يقبلها العروض التقليديّة مثل استعماله «فَاعِلُنْ» في جوازات الرّجز:

سَامِخَتْ بِيكَزَمَنْ

--V - -V -

مُسْتَفْعِلُنْ فَا عَلُنْ

وهذا «التخفيف» إن صحّ التعبير على المستوى الشعري، رافقه كذلك تخفيف على المستوى الموسيقي. إذ ورد المقطع الأخير من «أنت عمري» على إيقاع الدويك ذا الأربع وحدات الزمنية والذي يتميز بحركيته الإيقاعية وبقصر دورته الإيقاعية مقارنة بغيره من الموازين الطويلة أو ذوات الوحدات الزمنية الطويلة وبالتالي الدورة الإيقاعية الطويلة.

وقد أضاف التوزيع الآلي لمحمد عبد الوهّاب في لازمة الأبيات قبل هذا المقطع، الفرحة والبهجة اللتين أراد الشّاعر أن يمررهما من خلال كلماته وذلك عبر:

- الحوار الآلي بين مجموعة الكمنجات وآلة الناي
- عزف الكمنجات في حد ذاته لدرجتي النوا والأوج مرة في القرار ومرة في الجواب ساهم في مزيد تدعيم فكرة البهجة و الفرح بالمستقبل المنتظر من قبل الشّاعر.

هذا بالإضافة إلى أنه قصر من بقاء المناذاة في:

• يَا أَغْلَى مِنْ أَيَّامِي

• يَا أَحْلَى مِنْ أَحْلَامِي

⁴² لا نعتمد هنا على الصّورة الخطيّة للمكتوب وإنّما الاعتماد كلّه على المنطوق فروي الشّطرين هو الحاء المضمومة ضمّة طويلة «خو» رغم أنّ الصّورة الخطيّة تثبت ضمير المذكّر الغائب في «جراحه» لكنّ النّطق لا يستعمل حرف الهاء للدلالة

وذلك بأن ابتدأت أم كلثوم بغنائها في النصف الثاني من الوقت الأول وليس في بداية الدورة الإيقاعية.

القافية

تعتبر القافية مقوّماً أساسياً من مقوّمات الإيقاع فهي جزء من التّشكيل الموسيقي الذي يحقّق لها التّناسق النّغمي. وقد تحرّر الشّاعر كليّاً من سلطان القافية التّقليديّة فقد نوّع في الحروف التي أنّحدها رويّاً لأشطر الأغنية وعدّد من صور انتظامها، ومن أبرز صور هذا الانتظام:

القافية المتتابعة

يتوالى الرّويّ في هذا النّوع من القوافي في شطرين أو أكثر ومن أمثلة ذلك:

«رجعوني عنيك لأيامي اللي راحو *-*- علموني أندم على الماضي وجراحه»⁴²

أو:

«هات عنيك تسرح في دنيتهم عنيه *-*- هات ايديك ترتاح للمستهم ايديه»

القافية المتناوبة

يظهر الرّويّ في هذا النّوع من القوافي في شكل أ. ب. أ. ب... مثل:

قد ايه من عمري قبلك راح وعدى

يا حبيبي قد ايه من عمري راح

ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة

ولا ذاق في الدنيا غير طعم الجراح

أو:

صالحت بيك ايامي

سامحت بيك الزمن

نستي بيك ألامي

ونسيت معاك الشّجن

على هذا الضّمير بل يضيف ضمّة طويلة فسوّته مثلاً تنطق في اللّهجة الدّارجة سيّارتو وكتابه يصبح كتابو.

القافية المهملة

وهي قافية ليس لها ما يتجاوب معها من قوافي المقطع. ويظهر ذلك في عدّة مواقع من النّص أهمّها:

- 1 - يا أعلى من أيامي
- 2 - يا أحلى من أحلامي
- 3 - خدني لحنانك خدني
- 4 - عن الوجود وابعديني
- 5 - بعيد بعيد أنا وانت
- 6 - بعيد بعيد وحدينا
- 7 - ع الحب تصحى أيامنا
- 8 - ع الشُّوق تنام ليالينا

في هذا المقطع يقوم نظام التّقفية على التّتابع فالسّطران 1 و2 ينتهيان بحرف الميم مع كسرة طويلة أمّا السّطران 3 و4 فينتهيان بحرف النُّون المكسور كسرة طويلة أيضا وتشترك الأسطر 6 و7 و8 حرف النُّون الممدود في حين يبدو السّطر 5 منعزلا لا شريك له.

وللإهمال أهميّة بالغة من النّاحية الإيقاعيّة، ولا سيما على مستوى خلق التّوَقُّع وكسره. وذلك أنّ اتباع نظام معيّن من التّقفية يخلق لدى المستمع نوعا من التّوَقُّع، يجعله ينتظر ظهور القافية في موقع محدد. لكنّ معي هذه القوافي المهملة يشكّل فاصلا إيقاعيا مختلفا يكسر رتابة القافية المتناوبة.

يعتبر اللّعب على نظام التّقفية إغناء لإيقاع النّص الشّعري وإثراء لطاقته الإبداعيّة.

التجانس

إنّ النّاطر في هذا المثال الغنائي، يلاحظ تركيز الشّاعر على استعمال الأصوات المتقاربة أو المتماثلة وذلك إمّا باستعمال الجنس أو باللّجوء إلى نفس الأوزان الصّرفيّة:

- الجناس وهو ظاهرة بلاغية معروفة يستعمل فيها المتكلم كلمتين أو أكثر تشتركان في كلّ الأصوات أو في أغلبها وتختلفان في الدّلالة ومن مظاهر ذلك في هذا النّص (راحو / جراحه) في:

«رجعوني عنيك لأيامي اللي راحو *-*- علموني أندم على

الماضي وجراحه»

أو (صالحت / سامحت) في:

«صالحت بيبك أيامي *-*- *-*- سيامحت بيبك الزمن»

أو (القلب / قبلك) في

«ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة *-*- *-* ولا ذاق في الدنيا

غير طعم الجراح»

- الإشتقاق من نفس الجذر يقوّ الإيقاع ويدعم التّشاكل الصّوتي الذي يقرب الأغنية من الأسماع ويجعلها أسهل تقبُّلا وذلك مثل (شفته / تشوفك) أو (المحبّه / الحب) أو (اشتاقها / الشُّوق) أو (نسّتي / نسيت) وكذلك (ذاق / ذوق).

التكرار

يمكن اعتبار التكرار ظاهرة إيقاعيّة في هذا النّص حيث يسعى أحمد شفيق كامل إلى التّركيز على بعض الكلمات للفت الانتباه إليها والتّأكيد على أهمّيّتها. كما أنّه يكرّر بعض التّراكيب فيغني المعنى ويثري النّغميّة.

تكرار الكلمات

هناك مجموعة من الكلمات المحاور التي تعتبر أعمدة المعنى في النّص كما ظهر لنا في التّحليل أعلاه فكلمة العين تكرّرت ثماني مرّات كما تكرّرت كلمة العمر عشر مرّات وذلك لأنّ المتكلم يعتبر أنّ بداية العمر الحقيقي انطلقت يوم رأت عينه عين حبيبه. وإضافة إلى هذه الأسس الدّلاليّة تتكرّر بعض الكلمات لإثراء الإيقاع في النّص ففي قوله مثلا «ذوق معايا الحب ذوق حبه بحبه» تتكرّر عبارتان هما فعل الأمر «ذوق» ولفظة «حبه» وفي هذا التّكرار تأكيد على المعنى وتلدّد به في نفس الوقت.

تكرار التراكيب

تعرضنا على امتداد النّص جمل تراكيب تتكرّر إمّا حرفيا أو بإدخال تعديل بسيط عليها مثل:

«قدياه من عمري قبلك راح وعدى *-*- يا حبيبي قدياه من

عمري راح»

أو:

«ايتديت دليوقت بس أحب عمري *-*- ايتديت دليوقت اخاف

لا العمر يجري»

التحليل الموسيقي للمثال⁴³

ولكنّ هذا ليس هو المظهر الوحيد من مظاهر التكرار التركيبيّ
ففي بعض الجمل تعود نفس البنية التحوّلية دون أن تتكرّر الكلمات
نفسها مثل:

«يا أغلى من أيامي

يا أحلى من أحلامي»

حيث يمثل الشّطران جملة نداء «الياه» هي حرف النداء أمّا
المُنَادَى فهو مرّكب يقوم على التّفصيل (أغلى / أحلى) صيغة
التّفصيل (من أيّامي / من أحلامي) مُفضّل عليه.

ونفس الأمر يتحقّق في:

«ع الحب تصحى أيامنا

ع الشّوق تنام ليالينا»

والجملتان تتكوّنان من مفعول به مقدّم (ع الحب / ع الشّوق)
ثمّ فعل (تصحى / تنام) وأخيراً فاعل مركب إضافي (أيامنا / ليالينا).

ويمكن أن يلاحظ القارئ والمستمع أنّ هذه الظاهرة الإيقاعيّة
تكاثفت في المقطع الثّالث وذلك لأنّ المتكلّم يريد أن يؤكّد على الألفة
والتّجانس بين الحبيبتين بهذا التّمائل النّحويّ والتركيبيّ.

التضادّ

لئن كانت الطّواهر الإيقاعيّة التي تحدّثنا عنها سالفا شكليّة
سماعيّة فإنّ التضادّ من ظواهر الإيقاع المعنويّ إذ تتفاعل المكونات
بشكل متصادم يفجرّ الجدل بين السّلب والإيجاب، ممّا يولّد توليفا
متناغما بيّن عناصر الأغنية فرغم الطّباق الطّاهر بين «تصحى»
و«تنام» من جهة ويبيّن «أيامنا» و«ليالينا» من جهة أخرى، فإنّهما
يصبّان في مصبّ الألفة والتّناغم بيّن الحبيبتين:

«ع الحب تصحى أيامنا - *-*-*-* ع الشّوق تنام ليالينا»

اللازمة

يمكن اعتبار اللازمة شكلا من أشكال التكرار يلجأ إليها الشّاعر
لتحقيق نوع من التّماسك الدّخليّ، كما أنّها تعلن عن الانتقال بين
المقاطع. ويبدو أنّها سمة قديمة جدّاً للشّعر الموجّه للغناء، لأنّها
تساعد على إنشاده وعلى تذكّره. وقد كان لها دور كبير في إثراء
السّمة الجماليّة لهذه الأغنية، خاصة وأنّ عبد الوهّاب قد اعتمدها
مثلما وظفت شعريا أي أنه أبقى على اللازمة الإيقاعيّة الشعريّة
كلازمة غنائية لمثاله الغنائيّ.

⁴³ انظر الملحق ص. 76 لقراءة النص الموسيقي.

البنية الإيقاعيّة

من خلال المثال المدوّن لأغنية «انت عمري»، يمكننا أن نلاحظ
بأنّ عبد الوهّاب قد أدرج تنوعا إيقاعيا ضمن وحدات زمنية
متقاربة، وذلك من خلال إيقاعا:

• الوحدة الشرقيّة:

مصوّر 2 إيقاع الوحدة الشرقيّة

• الدويك:

مصوّر 3 إيقاع الدويك

• المصمودي صغير:

مصوّر 4 إيقاع المصمودي صغير

• الخطوة:

مصوّر 5 إيقاع الخطوة

• الوحدة المقسومة:

مصوّر 6 إيقاع الوحدة المقسومة

وكلّها إيقاعات بسيطة ذات وحدة زمنيّة تساوي 4/4 (باستثناء
الوحدة المقسومة والخطوة)، وتركيبية إيقاعية سهلة تسمح للمؤدّي
بالغناء مرتاحا من ناحية، وتترك هامشا من الحرية في التصرف لدى
الأداء من ناحية أخرى، وهو ما دأبت أم كلثوم على تنفيذه في أغلب
ما غنته تقريبا.

بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نلاحظ عدم التقيد بإيقاع ما، أو اعتماد اللاموزون سواء كان ذلك على المستوى الآلي؛ أو خاصة الغنائي – (والذي يمكن القول بأنه أكثر نوعية كتابة موسيقية مهيئة للارتجال والتصرفات سواء كان ذلك على مستوى الصوت البشري أو الآلة الموسيقية). ويظهر ذلك من خلال مقتطفات من النصين الموسيقي والشعري⁴⁴. وهذه السمة إن صحَّ التعبير، تميّزت بها الموسيقى المشرقية في فترة نشأة عبد الوهّاب. أفلا يمكن اعتبار ذلك يصبّ نوعاً ما في خانة الأصالة؟

من خلال النص الشعري

رجعوني عنك لأيامي اللي راحو *-*-* علموني أندم على الماضي

وجراحه

اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *-*-* عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

انت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه

قد ايه من عمري قبلك راح وعدى *-*-* يا حبيبي قد ايه من عمري
راح

ولا شاف القلب قبلك فرحة واحدة *-*-* ولا ذاق في الدنيا غير
طعم الجراح

ابتديت دلوقت بس أحب عمري *-*-* ابتديت دلوقت اخاف لا
العمر يجري

كل فرحه اشتاقها من قبلك خيالي *-*-* التقاها في نور عنك قلبي
وفكري

يا حياة قلبي يا أغلى من حياتي *-*-* ليه ما قابلتس هواك يا حبيبي
بدري

⇒ Refrain

اللي شففته قبل ما تشوفك عنيه *-*-* عمر ضايح يحسبوه إزاي
عليّ

انت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه

الليالي الحلوه والشُّوق والمحبة *-*-* من زمان والقلب شايلهم
عشانك

ذوق معايا الحب ذوق حبه بحبه *-*-* من حنان قلبي اللي طال
شوقه لحنانك

هات عنيك تسرح في دنيتهم عنيه *-*-* هات ايديك ترتاح للمستهم
ايديه

يا حبيبي تعالى وكفاية اللي فاتنا *-*-* هو اللي فاتنا يا حبيب الروح
شويه

⇒ Refrain

من خلال النص الموسيقي

(من مصوّر 17 ص. 67 إلى مصوّر 23 ص. 70)

وكما عودنا عبد الوهّاب، فإنّ الموسيقى الآلية تتخذ دوماً حظاً هاماً ووافراً من العمل الموسيقي – وذلك يعدّ من العناصر المجدّدة التي رسّخها عبد الوهّاب كمؤلّف موسيقي – ويظهر ذلك من خلال توظيف اللوازم الموسيقية بكثرة، منها تلك التي تتخلل الغناء في مثالنا، أو التي تفصله (أي اللوازم التي بين الأبيات والتي سندرجها في الآتي). هذا خلافاً عن المبدّمة الموسيقية التي يبلغ عدد مقاييسها 103 مقاييساً. (من مصوّر 24 ص. 70 إلى مصوّر 29 ص. 72)

البنية المقامية

سنقوم في هذا العنصر أولاً بتبيان المقامات التي اعتمدها محمد عبد الوهّاب في هذا المثال من خلال جدول، ثم محاولة فهم عملية اعتمادها في حد ذاتها أو في علاقتها ببعضها البعض.

من المقياس 1 إلى المقياس 151	من المقياس 152 إلى المقياس 169	من المقياس 170 إلى المقياس 180
مقام الكردي:	مقام الحجاز على درجة العشريان	مقام النهاوند على درجة الدوكاه
من المقياس 180 إلى المقياس 184	من المقياس 185 إلى المقياس 202	من المقياس 203 إلى المقياس 228
مقام الراست على درجة الدوكاه	عودة لمقام الكردي	مقام البياتي على درجة العشريان
	مع تلوين شهناز 221 ← 219	
من المقياس 229 إلى المقياس 284	من المقياس 285 إلى المقياس 301	من المقياس 302 إلى المقياس 346
مقام الراست على درجة الدوكاه	مقام النهاوند على درجة الدوكاه: نهاوند مرصع باستعمال اللا مخفوضة+ نهاوند أصل	مقام راحة الأرواح على درجة نيم حجاز
من المقياس 347 إلى المقياس 355	من المقياس 356 إلى النهاية	
مقام النهاوند على درجة الدوكاه	كردي	

مصوّر 7 البنية المقامية

⁴⁴ وهي التي سنشير إليها بلون مغاير في النص الشعري.

كيفية التنقل بين المقامات أو التلوين المقامي

سنحاول توضيح ذلك من خلال رسم بياني:

مصوّر 8 كيفية التنقل بين المقامات

هذا الرسم يعدّ ستة مقامات، منها الكردي كمقام أمّ في علاقة بالخمسة الأخر كانتقالات أو تحولات مقامية.

و بالنظر في العلاقة الداخلية للمقام الأم ببقية المقامات الأخرى، يمكننا أن نلاحظ نوعين من العلاقات:

1. الانتقال إلى مقامات أخرى من نفس درجة ارتكاز المقام الأم وذلك من خلال الانتقال إلى:

- مقام الحجاز على درجة العشيران

مصوّر 9 مقام الحجاز على درجة العشيران

وكذلك:

- مقام البياتي على درجة العشيران

مصوّر 10 مقام البياتي على درجة العشيران

2. الانتقال إلى مقامات أخرى ترتكز على درجة مغايرة لدرجة ارتكاز المقام الأم

وذلك في علاقة الكردي بالراست على درجة الدوكاه:

مصوّر 11 مقام الراست على درجة الدوكاه

وكذلك بمقام النهانود على درجة الدوكاه:

مصوّر 12 مقام النهانود على درجة الدوكاه

ويمكن أن نلاحظ بأنّ هذه المقامات قد صوّرت على درجة أخرى، هذه الدرجة هي درجة الدوكاه التي تمثل غمّاز المقام الأم؛ وربّما كان اختيار الملحن لغمّاز المقام الأم (الذي سينفذ من خلاله الانتقال إلى مقامات أخرى)، كي تكون عملية الرجوع إلى مقام الكردي سهلة وفي متناول الفنان - المؤدي كما الفنان - العازف.

أما الانتقال إلى مقام راحة الأرواح فهو يعدّ انتقالاً من الدرجة الثانية لأنه قد تمّ بين النهانود (الذي هو مقام مجاور في هذه الحالة للمقام الأم) وراحة الأرواح (الذي هو يعدّ أيضاً مقاما مجاورا للمقام الأم). وربما كان ذلك بصعوبة التنقل المقامي المباشر بين مقامي الكردي على درجة العشيران، وراحة الأرواح على درجة النيم حصار:

مصوّر 13 صعوبة التنقل المباشر بين مقامي الكردي على درجة العشيران وراحة الأرواح على درجة النيم حصار

فيكون ذلك أسهل وأقرب عندما يكون من درجة الدوكاه إلى درجة النيم حصار:

مصوّر 14 سهولة التنقل بدرجة الدوكاه (عن طريق مقام النهانود دوكاه) إلى درجة النيم حصار

والذي يرجح كلامنا عودة الملحن إلى مقام النهانود على درجة الدوكاه بعد أن كان في مقام راحة الأرواح، قبل أن يعود نهائياً إلى مقام الكردي.

إذا، فإن التركيبة المقامية ككل لا تجدد فيها يذكر. حتّى أنّ تناول مقامي الراست والنهانود تمّ على درجة غير درجة ارتكازهما الفعلية (الراست) - ألا وهي درجة الدوكاه التي تمثّل غمّاز المقام الأم. أي أنّه لا حبكة تلفت الانتباه في التسلسل المقامي الوارد بالمثل.

القفلة الموسيقية

لقد وردت القفلة الموسيقية لهذا المثال على درجة ارتكاز المقام الأم أي الملحن منه المثال وفي إطاره، أي أنها كانت من نفس مقام الإنطلاق؛ بمعنى أنها القفلة المقامية المعتادة للموسيقى العربية الأصيلة أو التقليدية أو القديمة... وكلها مصطلحات تحوم حول نفس الفكرة الوصفية وتصلح للتعبير على نفس المقصد والذي يصبّ رأساً وبالأساس في مظاهر الأصالة.

توظيف بعض أساليب الكتابة الموسيقية

تركيز القفلة المقامية كهيئة للمؤدية

التوزيع الآلي

لقد كان التوزيع الآلي في هذا المثال مقتصرًا على ثنائية المجموعة الآلية وآلة أو آلات أخرى:

- المجموعة الآلية (Tutti) + آلة القانون
- المجموعة الآلية (Tutti) + آلة القيتار الكهربائي
- المجموعة الآلية (Tutti) + مجموعة الكمنجات

(مصوّر 6 ص. 73)

وهذه عادةً موسيقية – إن صح التعبير، قد دأبت عليها المجموعة الآلية منذ تواجد التخت التقليدي حتى حضور الأوركسترا. لكن أيضًا وخاصة، قد دأبت عليها أم كلثوم في أعمالها الغنائية سواء تلك التي غنتها لعبد الوهاب أو لغيره من الملحنين.

التركيز على القفلة المقامية في الجواب

(من مصوّر 29 ص. 72 إلى مصوّر 31 ص. 73)

ويمكن القول بأنها أصبحت تعد من الإخفاصيات الأسلوبية التي اتبعها عبد الوهاب في ألحانه لأم كلثوم (كما في أعماله الآلية أيضًا) وفي ذلك تجديد طبعًا.

آليات التأليف الموسيقي المتبعة

توظيف الآلات الموسيقية

(مصوّر 32 ص. 74)

من خلال هذا المقتطف الموسيقي الآلي، نلاحظ أن الجملة الموسيقية التي أدتها آلة الجيتار كانت تكرر على درجات موسيقية مختلفة، في شكل لحني تنازلي ومعتمدة نفس التركيبة الإيقاعية تقريبًا. وبالنظر إلى إمكانيات هذه الآلة اللحنية وخصائصها التوافقية، يمكن القول بأن الجملة التي أسندها إليها الملحن:

- كانت بسيطة جدا (سواء كان ذلك على مستوى التركيبة اللحنية أو الإيقاعية)
- ومن الناحية التقنية أي كيفما نفذت عزفا، فبالإمكان أن تكون في المتناول وإن كان العازف مبتدئا مثلا (وهو رأي شخصي لا يلزم سواي).
- ولكن من ناحية أخرى، فإن هذه الجملة قد وردت في مقام الكُردي الذي لا يحتوي على أرباع الأبعاد مراعاة لإمكانيات الآلة على مستوى الجانب المقامي (علما وأنّ الكُردي مقام عربي وأنه بالإمكان إضافة frettes لعزف مقامات بـ 4/3 الأبعاد وهذا ما تمّ لاحقًا).

النماء

(من مصوّر 33 ص. 74 إلى مصوّر 35 ص. 75)

كانت المقاييس 143 ← 146 بمثابة نماء للنموذج التأليفي الوارد في المقاييس 137 ← 142، أي أن الفكرة الموسيقية بقيت نفسها تقريبا خاصة باتباع نفس التسلسل اللحني بين الدرجات الموسيقية.

التنوع

(مصوّر 36 ص. 75)

كان ذلك بين المقاييس 33 و37 / والمقاييس 34 و38 و ذلك من خلال محاوره المجموعة الآلية لآلة الجيتار في شكل درجات إضافية لما عزفته الجيتار كجملة بسيطة .

← إنّ توظيف عيد الوهاب للتوزيع الآلي دليل على فكره المجدد في التلحين الموسيقي كما للتوزيع. وذلك ظهر تقريبا منذ أن بدأ بتوسيع التركيبة الآلية للتخت التقليدي وتدعيمها بالمزيد من الآلات الغربية حتى اتخذت شكل فرقة موسيقية موسّعة كما هو الحال في هذا المثال مثلا؛ أو شكل أوركسترا كاملة في أمثلة أخرى سابقة ولاحقة ل«أنت عمري».

الأداء التعبيري لأم كلثوم

لقد ترددت كثيرا في عنوانه هذا العنصر، إلا أنني لم أجد أدل من هذه التسمية على ما سأتيه من تحليل لما أدته أم كلثوم في هذا المثال .

وقد ارتأيت أن أقوم في هذا المثال: «أنت عمري» برصد ما قامت به المؤدية بحساب الدقائق والثواني. لأنه علاوة على تقنيات الأداء المعهودة، كان لما تلتفظ به أم كلثوم وما تحدثه بصوتها وما لوقع نبرات صوتها عند التلطف بالكلمة – بل بالحرف؛ أهمية كبرى في تبليغ معاني الكلمات.

التقنيات المعتمدة في الأداء

المساحة الزمنية	التقنيات المعتمدة في الأداء	الملفوظ الشعري
من 08 دق و 36 ث	قازمة علي (MORDANT) (SUPÉRIEUR)	قبل ما تشوفك
إلى 08 دق و 43 ث	الزغردة (TRILLE)	عناي
من 09 دق و 01 ث	GLISSANDO (الزحلقة)	رجعوني عنيك
من 10 دق و 16 ث إلى 10 دق و 19 ث	الزغردة (TRILLE)	الل شفتو
في الدقيقة 18 و 27 ث	قازمة علي (MORDANT) (SUPÉRIEUR)	راح راح
في الدقيقة 21 و 19 ث	APPOGIATURE (الداعمة) (بمسافة رباعية سفلية تامة) مع شدّ على مستوى نطق «ال»	التقاها في نور عنيك قلبي و فكري
في الدقيقة 30 و 49 ث	GLISSANDO (الزحلقة)	اللالي الحلوة اللالي الحلوة

مصور 15 التقنيات المعتمدة في الأداء

طرق التلفظ

المساحة الزمنية	طرق التلفظ	الملفوظ الشعري
من 08 دق و 46 ث إلى 08 دق و 50 ث	هناك مدّ صوتي للحرفين الملونين أي أن المدّ على المستوى الشعري قابله مدّ غنائي	عمري ضايح
إلى 09 دق و 09 ث	المدّ اللفظي لحرف الياء بالألف قابله VIBRATO بصوت أم كلثوم	لايامي اللي راحو

من 09 دق و 12 ث إلى 09 دق و 17 ث /	المدّ اللفظي لحرف الميم بالواو قابله VIBRATO بصوت أم كلثوم، بالإضافة إلى أنها تعمّدت الشدّ على حرف النون الساكن وكأنها تطبق حرفيا حركة حرف النون الساكن، كخشخ يئن في سكون 45	علموني أقدم
من 09 دق و 17 ث إلى 09 دق و 25 ث	إنّ طريقة شدّ أم كلثوم على الحرف الساكن تزيد من تأكيد الفكرة السابق ذكرها، فكل حرف متحرك متبوع بأخر ساكن يكون هذا الأخير فيها موضع شدّ في الغناء	علمن ماضو جراحو
من 10 دق و 58 ث إلى 11 دق و 02 ث	المدّ اللفظي لحرف الرء بالياء قابله VIBRATO بصوت أم كلثوم على امتداد أربع ثواني	انت عمري
في الدقيقة 17 و 46 ث / / / /	DECRESCENDO على مستوى المدّ اللفظي لحرف الرء بالألف صاحبه تحول إيقاعي من إيقاع الدويك إلى إيقاع الوحدة الشرقية أي تخفيض على مستوى الصوت البشري مصاحب بتخفيض على مستوى السرعة الإيقاعية	قدّايه من عمري قبلك راح
في الدقيقة 18 و 06 ث	مدّ بسيط لألف المدّ (تقريبا ¼ الوقت)	قدّايه من عمري قبلك راح
في الدقيقة 18 و 25 ث	مدّ مطوّل لألف المدّ (على امتداد 3 أوقات من الدورة الإيقاعية)	قدّايه من عمري قبلك راح

⁴⁵ وذلك استنادا إلى انقسام الأصوات الخاصة بحرف النون إلى: أنّ ومنها الأئين دُنّ ومنها الدندنة

رُنّ ومنها الرنين
رُنّ و طُنّ ومنها الطنين
وغنّ ومنها الغناء والنغم

الاستنتاجات

إذا بعد استقرائنا لأغنية «انت عمري»، تطرح أمامنا مجموعة من الخطوط التي يمكن أن ننعتمها بالعريضة والمميزة للأسلوبية الموسيقية لمحمد عبد الوهّاب، المقلد - المجدد في آن:

1. العزف الحر والغناء الحر الذين أدرجهما عبد الوهّاب هل يمكن أن نعدّهما من قبيل الوفاء لخصوصية الموسيقى العربية الباقية على الدوام وعلى مر الأزمان ألا وهي الارتجال، بحكم الإمكانية الشاسعة التي يتيحها بالزخرفة والتصرف. وهو في كل الأحوال عنصر مميّز أعمال عبد الوهّاب الغنائية حتى آخر عمل منها ألا وهو «من غير ليه»، وهو ما يدفعنا للقول بأن توظيفه له أصبح يعد بصمة خاصة وسمية مميزة للأسلوبية الموسيقية لعبد الوهّاب؛ وليس مجرد تبني لخصوصية موسيقية وكفى.

ومما يرجح اعتقادنا هذا، هو أن معاصري عبد الوهّاب - وأخذ كمثال بعض الملحنين الذين لحنوا لعبد الحليم حافظ - قد بدؤوا منذ ذلك الحين بإعطاء شكل جديد للأغنية محدد بقصر المدة الزمنية (بين 3 و4 دقائق في معظمها) وبلحن لكل بيت ولحن للمذهب أو بلحن متكرر للأبيات وآخر للمذهب، بالإضافة إلى التخلي عن إيلاء الارتجال ذات الأهمية التي كان عليها.

لكن عبد الوهّاب أبقى عليها حتى عندما لحن في قالب الطقطوقة أو الأغنية القصيرة مثلما فعل في «كل دا كان ليه» مثلا أو في «عقبالك يوم ميلادك» التي لحنها لعبد الحليم حافظ.

من ناحية أخرى، نجد أنفسنا قبالة أم كلثوم، تلك المؤدية التي دأبت على الإعيادات الغنائية وعلى التكرار المفرط في بعض الأحيان؛ تلك الإعيادات التي لم تكن أبدا متشابهة والتي كانت تحاول من خلالها القول بأنه هذه أنا أم كلثوم التي تستطيع التنوع والزخرفة وأداء نفس الجملة بطرق عدّة وبزخارف متنوعة تبرز مدى قدرتها على التنوع والتلوين إن صح التعبير، وأيضاً على تيليف المعنى الشعري إلى أبعد الحدود.

فإذا، إن الارتجال والتصرف يمثل لدى أم كلثوم ضرورة موسيقية ومراة عاكسة لشخصيتها الفنية لأنه لا وجود لأم كلثوم الفنانة دون ارتجال وتصرف.

لذلك، لم لا نقول بأن الارتجال يمثل عقداً ضمينا أمضاه كل من عبد الوهّاب وأم كلثوم دون سابق اتفاق أو دون أن يقول أحدهما للآخر بضرورة حضوره في العمل نظرا لقيّمته الكبيرة لدى كليهما.

2. **التنوع المقامي:** بالنظر إلى الانتقالات المقامية التي أوردتها عبد الوهّاب، يمكن القول بأنها نمطية إن صح التعبير أو معتادة أو معقولة أو متوقعة طبعاً بالاعتماد على النظرية الموسيقية العربية وعلاقات المقامات ببعضها البعض.

وهذا حسب ما لاحظنا عنصر يمثل أهمية كبرى في العملية التلحينية لعبد الوهّاب، فهو يحاول أحيانا أن يكون وفياً للموسيقى العربية القديمة ولأسسها وقوانينها.

3. **التوظيف الألي:** من خلال المداخلة التي قامت بها آلة الجيتار الكهربائي في «أنت عمري»، يمكننا اعتبار توظيفها من قبيل تطعيم المجموعة الآلية بألة موسيقية إضافية أخرى لا أكثر، لأنها:

- كانت جملة لحنية بسيطة تتركب من مقطع يتكرر في كل مرة على درجة موسيقية مختلفة في اتجاه تنازلي ولا تبين أبداً الإمكانات التقنية لهذه الآلة. لكنّ الجديد في الأمر هو استعمال آلة الجيتار في حدّ ذاته في عمل ستغتيه أم كلثوم التي كانت معارضة ذلك التوظيف بشدّة ولم تقتنع بسهولة. وقد كان التدخّل في اللحن أمراً معروفاً عنها.

لكن لم لا نعكس الأمر ونقول بأن عبد الوهّاب يحترم أيضاً خصوصية المقامات العربية، لذلك هو لم يمنح لهذه الآلة مساحة أوسع للارتجال؛ عوض القول فقط بمراعاة خصوصية طابعها، ولم لا الإمكانيتين معا في علاقة جدلية؟

4. **التشابه في النصوص الشعرية التي اختارها عبد الوهّاب:** حين نتأمل شخصيات النّصّ الشعري لـ «انت عمري»، نجد أنّها تشبه إلى حدّ كبير، من حيث الملامح والعلاقات، الشخصيات الموجودة في قصيدة «هذه ليلتي» التي كتبها جورج جرداق. فهي شخصيات بغير ملامح، لا طول ولا قد ولا جيد ولا خد، مجرد كائنات بشرية يكون بينها من لهيب العاطفة ورقة الإحساس ما يجدرها في الحياة الإنسانية. ففي النّصّ نجد متكلّما يشكو غدر الزّمان وعنفة ويعلن فرحته اللامتناهية بحدث اللّقاء ويدعو حبيبه إلى الاستمتاع بنعيم الحبّ الحاضر ويطلب منه أن يشاركه المتعة فتتوالى صيغ الأمر ونجد بين الأغنيتين من التّناسّ ورجع الصّدّي ما يحتاج إلى التّوقّف:

- فعبارة «يا حبيبي تعالى» الموجودة في أغنية «أنت عمري» تتكرّر باستعمال نفس المعجم تقريبا في «تعال أحبك» في قصيدة «هذه ليلتي»

• كما أن «خذني لحنانك» هنا، تستدعي إلى أذهاننا «وخذ إليك حناني» هناك.

ويمكن أن نتوقف برهة عند هذا التّشابه من حيث طبيعة الشّخصيّات وضبابيّة صورها الخارجيّة لتتساءل عن سرّ اختيار عبد الوهّاب لهذا التّوجّه الشّعريّ الذي يُعزّض عن ملامح الشّخصيّة ليركّز على مواقفها ورؤيتها للوجود، وعلى انتصارها على الرّمن بالحبّ خاصّة.

ألا يكون البطل الحقيقيّ في اختيارات عيد الوهّاب في تلك الحقيقة من تاريخ البلاد العربيّة هو شعور الحبّ ذاته؟
يبدو الحبّ في هذين النّصّين طاقة خلّاقة باعثة للحياة، إذا حضر انبثقت كلّ عناصر الوجود حيّة وإذا غاب خيم على الكون سكون الموت وجموده.

ألا يمكن أن نلمس في اختيار عيد الوهّاب للتّصوّص أنّه كان صاحب رسالة يسعى إلى نشر قيمة الحبّ بين النّاس، ذلك الشّعور الإنسانيّ النبيل الذي يُفترّض أن يُخرج النّاس من الظّلّمات إلى النّور:

«إنت عمري الّلي ابتدى بينورك صياحيه».

وكذلك هو الشّأن بالنسبة لأم كلثوم، فقد تبنّت باختيارها الشّعريّة موقفاً واضحاً ألا وهو نصيرة قضية المرأة والنهوض بمكانتها في المجتمعات العربيّة ومحاولة تقديم مساحة من الحرية كانت حتى ذلك الزمن غير متاحة نظراً للعقلية المجتمعية الرجعية إن صحّ التعبير والتي مفادها استنقاص المرأة وتقزيمها والحد حتى من حرية تعبيرها وكان ذلك خاصّة من خلال اختيارها لنص الهادي آدم «أعدا ألقاك» الذي تبلورت فيه كذلك كل القناعات والمسلمات التي كانت تريد أم كلثوم زرعها في قلب عقل الأمة العربيّة للتجيين من نظيرة المجتمعات هذه للمرأة العربيّة ككيان قائم الذات وذات أهمية لا يمكن الحياد عنها أو تجاهلها لأي سبب كان.

لذلك يمكن القول بأنّها كانت صياحية رؤية وليس مجرد فنّانة تغني لمجرد الغناء. لأن:

«أم كلثوم لم تكن بتلك التي تعوزها المادة الغنائية كي ترضى بأن تؤدي أي شيء، ولا بالتي تعوزها قوة الذوق كي لا تجيد اختيار الأغاني التي تلزمها لغنائها – وهي الحريصة على شهرتها في ميدان الغناء والغيرة على مركزها في سماء الفن. وهذا ربما ما ساهم أكثر في نجاح هذه الأعمال واكتسابها جماهيرية موسعة».⁴⁶

إذا ربما لفتت انتباهنا هذه المستويات لدى تناولنا للخطاب الموسيقي لمحمد عبد الوهّاب من خلال مثال «أنت عمري»، ذلك أن تناول الخطاب الموسيقي بالدرس مسألة تثير نوعاً ما بعض التعقيد من خلال علاقة الكلمة باللحن لأنّ الفكرة أو الأفكار الموسيقية المصاحبة لمعاني كلمات النص الشعري وأغراضه ودلالاته، من المفترض أنها تعبر عنها وترجمها لتنقلها إلى المتقبل.

لكن من ناحية أخرى، نجد المؤلف الموسيقي الذي يطلق العنان لمحاورة مخياله واستنطاق مخزونه الموسيقي الموروث في قراءة تجديدية متجاوزاً بذلك سلطة الكلمة لإثبات ذاته المتحررة.⁴⁷

فهل يمكننا القول بأن عبد الوهّاب قد تمكن من تحقيق هذه المعادلة بين مقتضيات الخطاب الموسيقي من ناحية، ومخياله اللامحدود من ناحية أخرى؟

**

⁴⁶ [العياشي، 1987، p. 3].

⁴⁷ [بنصير، 2004، p. 16].

ملحق 1: أمثلة موسيقية

sans rythme
Kanoun ♩ = 92

Contre Basse

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

مصوّر 17 اللاموزون على المستوى الآلي نموذج 1

4 solo violon

مصوّر 18 اللاموزون على المستوى الآلي نموذج 2

5 Tutti

Kanoun (sans rythme)

مصوّر 19 اللاموزون على المستوى الآلي نموذج 3

1.

Rall (tutti)

مصوّر 20 اللاموزون على المستوى الآلي نموذج 4

chant libre رجعوني عنك لأيامي الي راحوا

Tutti

للـعـ دم نـنـ مـوـلـ عـلـ حـو--- را لي مل يا أي لـك نينع عوج رجـ

ماضي وجر احو الي شفتو قبل متشوفك عنيا

يا--- نا عـ فك--- شومتـل قبـ توشفـ اللي حـو راجـ ضو ما---

عمري ضايح يحسويه ازاى علي

يا لي عـي--- هـز بـو سـيـح يـع--- ضاري عمـ

الي شفتو

2

Tutti

توشف لي ال توشف لي ال

مصوّر 21 اللاموزون على المستوى الغنائي نموذج 1

chant sans rythme

والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك

الليالي الحلوة

نك شا ع----- هم يك شاب قل --- ولن ما زمن به حب ولق شوش وه حلل يا لال

205 206

207 208 209 210

ذوق معايا الحب ذوق حبة بحبة

با اب --- حا ب به حب ق ----- ذوق ذو حب يل --- عا م ذوق

211

من حنان قلبي

بي قل ن نا ح من بي قل ن نا ح من

212 213

من حنان قلبي الي طال شوقو لحنانك

نك نا ح ل قو----- شول طا لي ا --- بي ا قل ن نا ح من

214

مصوّر 22 اللاموزون على المستوى الغنائي نموذج 2

5 Tutti

Kanoun (sans rythme)

Rall

Kanoun (octave inférieure à la reprise)

مصوّر 25 لازمة موسيقية عدد 2

6 Tutti douwîq ♩ = 100

2.

solo violon

Tutti

مصوّر 26 لازمة موسيقية عدد 3

Tutti 6

259 260 261 262 263 pause
264 265 266 267 268
269 270 271 272 273
274 275 276 Rall

مصوّر 27 لازمة موسيقية عدد 4

Tutti $\text{♩} = 152$

286 287 288 289 290 291 292 violons

مصوّر 28 لازمة موسيقية عدد 5

douwiq $\text{♩} = 108$

8 5 violons

Nay

294 295 296 297 298 299
300 301 302 303 304
305 306 307 308

Tutti 8

مصوّر 29 لازمة موسيقية عدد 6

مصوّر 30 القفلة المقامية كهيئة للمؤدية

ليه ليه ما قابلنيش هوك يا حبيبي 8

حدا واك هـ عش نيب بل قاما هـ ليه هـ ليه

بي بي 1. بي بد ري 4 بي 2. بي بي

مصوّر 31 التركيز على القفلة المقامية في الجواب

Tutti

Guitare électrique

32 33 34 35 36 37 38 39 40

مصوّر 32 توظيف الآلات الموسيقية

Guitare

Tutti

74 75 76 77

مصوّر 33 نموذج نماء 1

Guitare

violons 8ve

gl

1.

78 79 80 81

مصوّر 34 نموذج نماء 2 (النماء يكمن في المقاييس 78 و79 إذا ما قارناهما بنظيريهما رقم 74 و75)

violons

133 134 135 136

137 138 139 140

141 142

1.,2.

Detailed description: This block contains three systems of musical notation for violins. The first system (measures 133-136) shows a melodic line in the upper staff and a bass line in the lower staff. The second system (measures 137-140) continues the melody and includes a repeat sign at measure 139. The third system (measures 141-142) features a first ending bracket labeled '1.,2.' over measures 141 and 142.

مصوّر 35 نموذج نماء 3

Tutti

Guitare électrique

32 33 34

35 36 37

38 39 40

2/4

2/4

Detailed description: This block contains two systems of musical notation for electric guitar. The first system (measures 32-34) is marked 'Tutti' and shows a complex rhythmic pattern in the upper staff and a bass line in the lower staff. The second system (measures 35-40) continues the piece and includes a time signature change to 2/4 at the end of measure 40.

مصوّر 36 تنوع

sans rythme
Kanoun ♩ = 92

Contre Basse

The musical score is written in 2/4 time with a key signature of one flat (Bb). It consists of 21 measures, each with a measure number in a box at the bottom left of the staff. The score is divided into two parts: 'sans rythme' (without rhythm) and 'Kanoun' (with a tempo marking of ♩ = 92). The instrument is 'Contre Basse' (bass). The notation includes treble and bass staves. The melody in the treble staff features various rhythmic patterns, including triplets (marked with a '3' and a bracket) and rests. The bass staff provides a simple accompaniment with rests and occasional notes. The score is organized into seven systems, each containing two staves. The first system (measures 1-3) shows the beginning of the piece. The second system (measures 4-6) continues the melody. The third system (measures 7-9) introduces a triplet in measure 8. The fourth system (measures 10-12) continues the triplet. The fifth system (measures 13-15) features a triplet in measure 13. The sixth system (measures 16-18) features a triplet in measure 16. The seventh system (measures 19-21) features a triplet in measure 19.

22 23 24

25 26 27

32 33 34 35 36 37

Tutti

Guitare électrique

32 33 34

35 36 37

38 39 40

Tutti

① Khotwa ♩ = 232

41 42 43 44 45

silence percussion

46 47 48 49 50

silence percussion

51 52 53 54 55 56

Musical staff with measures 51 to 56. Measure 56 is boxed and labeled "silence percussion".

57 58 59 60 61

Musical staff with measures 57 to 61.

62 63 64 65 66

Musical staff with measures 62 to 66.

67 68 69 70 71 72

Musical staff with measures 67 to 72.

• solo violon

73 74 75 76 77

Musical staff with measures 73 to 77. Includes triplets and a first ending bracket.

Guitare

Tutti

74 75 76 77

Musical staff with measures 74 to 77. Includes a first ending bracket and a repeat sign.

Guitare

violons 8ve

gl

78 79 80 81

Musical staff with measures 78 to 81. Includes a first ending bracket and a repeat sign.

Tutti sans rythme

2.

tr *tr* *tr*

82 83 84 85

Musical staff with measures 82 to 85. Includes trills and a second ending bracket.

Rall

tr *tr* *tr* *tr*

86 87 88 89

Musical staff with measures 86 to 89. Includes trills.

tr *tr* *tr* *tr*

90 91 92 93

tr ① ② *tr*

94 95 96 97 98 99

Kanoun pianissimo

chant libre رجعوني عنك لأيامي الي راوحا

Tutti

100 101 102 103

ماضي وجر احو الي شفتو قبل متشوفك عنيا 5

101 102

عمري ضايح يحسيوه ازاي علي

102 103

الي شفتو

② *Tutti* ⑤

103 104

wehda charqiyya (reprise 2 fois)

قبل ما تشوفك عنيا عمري ضايح يحسيوه ♩ = 84

104 105 106 107

ازاي علي الي شفتو انت عمري

1.,2. 3.

108 109 110 111 112

الي ابتدا بنورك صباحو

113 114 115 116

ولي ابتدا بنورك صباحو

اي حو با صد رك نوب دا ت ليب ول

انت عمري

اي حو با صد رك نوب دا ت ليب ول

6 Tutti (reprise 2 fois)

Masmoudi ♩ = 128

Tutti

violons

1., 2. 3.

chant قد ايه من عمري قبلك راح راح

يا دى دعا و ح راح ح راح لك قبري عم من ايه دي قد

عدي يا حبيبي قد ايه من عمري راح
ري ومعوين مي ه ايد د قا بي بي ح

151 152 153 154 155 156

7 ولا شاف القلب قبلك فرحة وحدة
جل معطر غير يان حقدق ذالا و ااد وحدة فر

157 158 159 160 161

ب عمري ابتديت
دل ديتت اب ري عم ب حب ا بس ت وقد دل ديت ت اب

الجراح reprise 2 fois douwiq reprise 3 fois

162 163 164 165 166

دلوقت أخاف للعمر يجري wehda charqiyya
ري يجر عمل ل لف خا أ خاف اتوق

douwiq (reprise 4 fois)

167 168 169 170

التقاها في نور عينك قلبي و فكري wehda charqiyya
لقل يلكني عد رنوفي ها قات ال لي يا ذلك قب من ها ناق حش فر ل كل

171 172 173 174 175

1. ري ك-----ف بي
2. wehda ح يا ري ك-----ف و بي يا حياة قلبي

douwiq

176 177 178 179

ذوق معايا الحب ذوق حبة بحبة

من حنان قلبي

Tutti

Tutti

Tutti douwîq $\text{♩} = 100$

solo violon

هات عنيك تسرح في دنيتهم عنيا

يا ناي عهم تـ نـ بـ دـ نـ في رح تـ نـ نـ نـ عـ هـ اـ تـ

ها ت اديك ترحاح للمستمهم ايديا

يا-----دي ا هم ستململح تا ترديك ا هات

يا حبيبي تعالى وكفاية يا حبيبي

لي عا ت بي بيحيا 1. 2. بي حيا ية فا وك لي

عالي وكفاية الي فاتنا هو فاتنا يا حبيب الروح شوية

بيبي-----وايش روح ربيح يا نا فاتنا و هو نا فاتنا لي يل فاوك 3. الى

Tutti ية

Rall

chant sans rythme

يا حبيبي بي بيح يا بي بيح يا بي بيح يا

تعالى وكفاية الي فاتنا هو فاتنا يا حبيب الروح
روح بي ح يا نافات هونا فات ليل فاك ليعات

شوية

Tutti ♩ = 152

douwiq ♩ = 108

Tutti

chant douwiq reprise 2 fois

يا أعلى من أيامي يا أعلى من أحلامي
مي لا أحد من لي أحد يا --- مي يا أي من لي أحد يا

Tutti

خزني لحنانك خزني wehda عن الوجود وابعدني douwiq خزني لحنانك خزني
 نـي نـخـك نـ نا حـل نـي نـخـ نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ

wehda عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وانت بعيد بعيد وحدينا
 نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ نـي نـذ خـك نـ نا حـل نـي نـخـ

wehda عالج تصحي أيامنا عاشوق تمام ليالينا
 نا لـي لـي نـم تـشوق عـش نا يا حـيـتـصـد بـحـب عـط

chant wehda maksouma ♩ = 52
 سامحت بيك الزمن نسيتني بيك آلامي صالحت بيك أيامي
 كـبـي نـي سـتـنـسـد مـي يا كـز بـي تـمـحـس أـي بـك بـي تـلـحـصـد

ونسيت معاك الزمن مرعاك مريت سيدنا ونـذ مـي لـا
 زمن كز معاك 1-3 زمن كز معاك 4

المصادر والمراجع

1. Anon. "المؤتمر الدولي مقاربات في تحليل الخطاب الموسيقي، شبكة". [2017-04] ضياء للمؤتمرات والدراسات والأبحاث [url: <https://diae.net/45052/>].
2. BECHA, Samir: "what- is- musicology", *tunisian center of musicological publication (ctupm.com)* [2015] [url: <https://ctupm.com/?p=371&lang=ar>].
3. DUBOIS, Jean, Mathée GIACOMO, Louis GUESPIN, and AL: *Dictionnaire de linguistique*, ed. Librairie Larousse, Larousse [Paris, 1973].
4. PAUL, Georges: *التداولية*, translator قصي العنابي, ed. الدار العربية للعلوم ناشرون ودار الأمان للطباعة الأولى [2010].
5. STUDIO ALSRBE: *أم كلثوم أنت عمري أغنية الكاملة* [15-7-2011] [url: <https://www.youtube.com/watch?v=aztHL4kn9qE>].
6. WIKIPEDIA CONTRIBUTORS: "أم كلثوم شفيق كامل" [url: https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=أم_كلثوم_شفيق_كامل&oldid=47901637].
7. أبو المجد، صبري: *السنباطي بعد رحيل أم كلثوم*، الطبعة الأولى، الهيئة العامة السورية للكتاب |بلا مكان، 2010.
8. أرمينكو، فرنسواز: *المقاربة التداولية، ترجمة د.سعيد علوش*، مركز الإنماء القومي |الرباط، 1986-5-5.
9. الحفني، رتيبة: *محمد عبد الوهّاب حياته وفنه*، دار الشروق |القاهرة، 1-1-1991.
10. الشهري، عبد الهادي: *استراتيجيات الخطاب: مقاربة لغوية تداولية*، ط1، دار الكتاب الجديد |بيروت، 2004.
11. الضمراني، مصطفى: *حكايات وراء الأغاني*، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر |بلا مكان، 2010.
12. العنتري، فرج: *في النقد والتدقيق الموسيقي*، دار الكلمة LOGOS |القاهرة-مصر، 2000.
13. العياشي، محمد: *الإيقاع الشعري في غناء أم كلثوم*، المطبعة المصرية |تونس، 1987.
14. المسدي، عبد السلام: *الأسلوبية والأسلوب*، الطبعة الثانية، الدار العربية للكتاب |تونس، 1982.
15. بنصير، حلبي: *الخطاب الموسيقي و سؤال الهوية: أعمال المؤتمر الدولي الثاني*، دار نبي للطباعة، المعهد العالي للموسيقى |صفاقس-تونس، 2-3-2004.
16. حسن، ماهر: "الشاعر المميز: أحمد شفيق كامل في حوار ما قبل الرحيل |مصر، 2008.
17. حلیم میخائیل، إدوارد: *محمد عبد الوهّاب سبعون عاما من الإبداع في التأليف الموسيقي والتلحين والغناء*، مكتبة مدبولي |القاهرة، 2002.
18. سحاب، الياس: *المغنون العرب دفاعا عن الأغنية العربية*، المؤسسة العربية للدراسات والنشر |بيروت، 1985.
19. سحاب، الياس: "أم كلثوم رحلة في عصرها وشخصيتها"، *مجلة الكتب وجهات نظر السنة 1 العدد 5* |1999.
20. سحاب، فيكتور: *السبعة الكبار في الموسيقى العربية المعاصرة*، دار العلم للملايين |بيروت-لبنان، 1987.
21. صاغية، حازم: *الهنو دون أهله*، دار الجديد |بيروت-لبنان، 1991.
22. عوض، محمود: *محمد عبد الوهّاب*، دار المعارف |مصر، 1971.
23. فريد، سمير: "أم كلثوم؟"، *مجلة الهلال* |1999.
24. وهبة، سعد الدين: *النهر الخالد: محمد عبد الوهّاب في حوار مع سعد الدين وهبة*، دار سعاد الصباح |الكويت-القاهرة، 1992.
25. يوسف، قليل: "مدخل إلى الأسلوبية"، *مجلة دفاتر الائتلاف الإلكترونيّة* |29-11-2009 [url: <https://anfasse.org/e-de/dbqu11661307/3393.html>].